

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА

**ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ НАУКОВА
СЕСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
ім. ШЕВЧЕНКА**

27 лютого — 31 березня 2012 р.

Львів — 2012

ЗМІСТ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ	6
ЗАСІДАННЯ У СЕКЦІЯХ І КОМІСІЯХ	7
АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ	7
АРХЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ	7
БІОХЕМІЧНА КОМІСІЯ	8
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА КОМІСІЯ	9
ГЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ	10
ГЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ	10
ЕКОЛОГІЧНА КОМІСІЯ	11
ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ	13
ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ	15
КОМІСІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ	15
КОМІСІЯ БІБЛІОГРАФІЇ ТА КНИГОЗНАВСТВА	16
КОМІСІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ім. МИКОЛИ ЛУКАША	18
КОМІСІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	19
КОМІСІЯ ІНФОРМАТИКИ І КІБЕРНЕТИКИ	20
КОМІСІЯ МАТЕМАТИКИ	21
КОМІСІЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА І МЕХАНІКИ	22
КОМІСІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО Й УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА ТА ІНСТИТУТ КОЛЕКЦІОНЕРСТВА УКРАЇНСЬКИХ МИСТЕЦЬКИХ ПАМ'ЯТОК ПРИ НТШ	23
КОМІСІЯ ПРОБЛЕМ ЛІСІВНИЦТВА	24
КОМІСІЯ СЕМІОТИКИ	24
КОМІСІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ДОПОМІЖНИХ) ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН	26
КОМІСІЯ ФІЗИКИ	26
КОМІСІЯ ФІЗИКИ ЗЕМЛІ	27
ЛІКАРСЬКА КОМІСІЯ	28
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА КОМІСІЯ	30
МОВОЗНАВЧА КОМІСІЯ	31
МУЗИКОЗНАВЧА КОМІСІЯ	33
ПРАВНИЧА КОМІСІЯ	33
СЕКЦІЯ ЕТНОГРАФІЇ ТА ФОЛЬКЛОРИСТИКИ	34
СОЦІОЛОГІЧНА КОМІСІЯ	38
ТЕАТРОЗНАВЧА КОМІСІЯ	39
ФІЛОСОФСЬКА КОМІСІЯ	40
ХЕМІЧНА КОМІСІЯ	41
ЗАСІДАННЯ В ОСЕРЕДКАХ	42
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	42
КОЛОМІЙСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	55
КОСІВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	56
РІВНЕНСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	57
СУМСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	61
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	65
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	73
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК УЧАСНИКІВ ЗАСІДАнь	80

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ СЕКЦІЙ І КОМІСІЙ

27 лютого, 16, 22 березня	ЛІКАРСЬКА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Грушевського, 4, біологічний факультет; Музей історії медицини Галичини, вул. Кармелюка, 3)
7 березня	ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, пр. Свободи, 18, ауд. 215)
13 березня	КОМІСІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Національний лісотехнічний університет України, вул. Природна, 19, корп. 6, ауд. 40)
14 березня	ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА КОМІСІЯ (Українська академія друкарства, вул. Підголосько, 19, ауд. 221)
15 березня	ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ (Наукове товариство ім. Шевченка, вул. Винниченка, 24, конференційна зала)
16 березня	БІОХЕМІЧНА КОМІСІЯ (Інститут біології клітин НАН України, вул. Драгоманова, 14/16, актові зала)
19 березня	ФІЛОСОФСЬКА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, головний корпус, ауд. 303)
20 березня	КОМІСІЯ ФІЗИКИ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Кирила і Мефодія, 8, фізичний факультет, ауд. велика фізична)
20 березня	МОВОЗНАВЧА КОМІСІЯ (Наукове товариство ім. Шевченка, вул. Винниченка, 24, конференційна зала)
20 березня	СЕКЦІЯ ЕТНОГРАФІЇ ТА ФОЛЬКЛОРИСТИКИ (Інститут народознавства НАН України, пр. Свободи, 15, зал засідань)
21 березня	КОМІСІЯ ФІЗИКИ ЗЕМЛІ (Інститут прикладних проблем механіки і математики, вул. Наукова, 3-б, кім. 709)

21 березня	ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, ауд. 305, Інститут франкознавства)	23 березня	ХЕМІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6, хемічний факультет, ауд. 1)
22 березня	АРХЕОГРАФІЧНА, ІСТОРИЧНА ТА КОМІСІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ДОПОМІЖНИХ) ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН (Наукове товариство ім. Шевченка, вул. Винниченка, 24, конференційна зала)	24—25 березня	КОМІСІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ МИКОЛИ ЛУКАША (Львівський національний університет ім. І. Франка, головний корпус, ауд. 249)
23 березня	ГЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Грушевського, 4, геологічний факультет, ауд. 219)	27 березня	АРХЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ (Наукове товариство ім. Шевченка, вул. Винниченка, 24, конференційна зала)
23 березня	КОМІСІЯ ІНФОРМАТИКИ ТА КІБЕРНЕТИКИ (Національний університет „Львівська політехніка“, вул. С. Бандери, 28-а, корп. 5, ауд. 809)	27 березня	КОМІСІЯ ПРОБЛЕМ ЛІСІВНИЦТВА (Національний лісотехнічний університет України, корп. 1, ауд. 102)
23 березня	КОМІСІЯ МАТЕМАТИКИ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, головний корпус, ауд. 366)	27—28 березня	ПРАВНИЧА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. 409)
23 березня	КОМІСІЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА І МЕХАНІКИ (Національний університет „Львівська політехніка“, вул. Професорська, 1а, корп. 14, ауд. 249)	29 березня	ГЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Дорошенка, 41, ауд. 26)
23 березня	КОМІСІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО Й УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА ТА ІНСТИТУТ КОЛЕКЦІОНЕРСТВА УКРАЇНСЬКИХ МИСТЕЦЬКИХ ПАМ'ЯТОК ПРИ НТШ (Інститут народознавства НАН України, пр. Свободи, 15, конференційна зала)	29 березня	ЕКОЛОГІЧНА КОМІСІЯ (Зала засідань Державного природознавчого музею НАН України, вул. Театральна, 18)
23 березня	КОМІСІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ДОПОМІЖНИХ) ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН (Наукове товариство ім. Шевченка, вул. Винниченка, 24, конференційна зала)	29 березня	КОМІСІЯ БІБЛІОГРАФІЇ ТА КНИГОЗНАВСТВА (Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, вул. В. Стефаника, 2, відділ наукової бібліографії)
23 березня	МУЗИКОЗНАВЧА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Валова, 18)	29—30 березня	КОМІСІЯ СЕМІОТИКИ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, кафедра філософії, ауд. 316)
23 березня	СОЦІОЛОГІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, пр. Свободи, 18, економічний факультет, кафедра соціології, ауд. 323)	30 березня	КОМІСІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ (Наукове товариство ім. Шевченка, вул. Винниченка, 24, конференційна зала)
		30 березня	ТЕАТРОЗНАВЧА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Валова, 18, факультет культури і мистецтв, ауд. ім. Л. Курбаса)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

31 березня (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, актовий зал)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

10.00—12.30

Вступне слово: **Олег КУПЧИНСЬКИЙ**, голова НТШ в Україні

Доповіді:

Ярослав ГАРАСИМ. Псалми Тарасові: етноканонізація біблійного жанру

Андрій МИХАЛЕЙКО. Епістолярна спадщина митрополита Йосифа Сліпого з часів ув'язнення і заслання. 1945—1969 (До 120-річчя від народження)

Наталія ХОБЗЕЙ. Мовний світ Маркіяна Шашкевича

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Енциклопедія „Наукове товариство ім. Шевченка“ — концепція побудови, стан підготовки та перспективи реалізації проекту

Євстахій КРИЖАНІВСЬКИЙ, **Григорій НИКИФОРЧИН**. Газотранспортна галузь — важливий елемент енергетичної безпеки України

Обговорення

Перерва

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

13.00—14.30

Підсумки голови НТШ про роботу Пленарного засідання і засідань секцій, комісій та осередків ХХІІІ Наукової сесії НТШ

Обговорення

Прийняття рекомендацій

Закриття сесії

Концерт за творами вокальної лірики на вірші Т. Шевченка. Виконують студенти класу народного артиста України Богдана Базиликута

ЗАСІДАННЯ У КОМІСІЯХ

АРХЕОГРАФІЧНА, ІСТОРИЧНА ТА КОМІСІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ДОПОМІЖНИХ) ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

22 березня (Наукове товариство ім. Шевченка, вул. Винниченка, 24, конференційна зала)

15.00

**ДО 80-ЛІТТЯ
ОРЕСТА ЯРОСЛАВОВИЧА МАЦЮКА
(1932—1999)**

Іван СВАРНИК. Орест Мацюк як архівіст та історик

Виступи-спогоди: **Олег КУПЧИНСЬКИЙ**, **Степан КОСТЮК**, **Володимир ОЛЬХОМ'ЯК**, **Володимир ПШИК** та ін.

АРХЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ

27 березня (Відділ археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, вул. Винниченка, 24, конференційна зала)

**ДЕВ'ЯТИ ПАСТЕРНАКІВСЬКІ ЧИТАННЯ „КРИЛОС
ТА ЙОГО ОКЛИЦІ В АРХЕОЛОГІЇ“**

(До 120 річниці від народження видатного українського археолога Ярослава Пастернака)

11.00

Голова: **Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА**

Секретар: **Микола БАНДРІВСЬКИЙ**

Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА. Малознане життя Ярослава Пастернака в еміграції

Олександр СИТНИК, Руслан КОРОПЕЦЬКИЙ.
Проблеми палеоліту Галича та його околиць

Володимир ПЕТЕГИРИЧ. Маловідомий фотолітопис досліджень Ярослава Пастернака в княжому Галичі

Дмитро ПАВЛІВ. Ярослав Пастернак — дослідник стародавніх курганів Прикарпаття

Микола БАНДРІВСЬКИЙ. Постголіградські пам'ятки в околицях Крилоса

Обговорення

БІОХЕМІЧНА КОМІСІЯ

16 березня (Інститут біології клітини НАН України,
вул. Драгоманова, 14/16, актовий зал)

15.30

Голова: Іван ГОЛОВАЦЬКИЙ

Секретар: Андрій КРАСНЕВИЧ

Іван ГОЛОВАЦЬКИЙ. Матеріали до історії біохемії в Україні

Ростислав СТОЙКА. Парнасівська конференція (Варшава, 2011): коротка інформація

Максим ЛУЦИК, Ростислав СТОЙКА, Максим ЛУЦИК (мол.). Зміни вуглеводних детермінант поверхні клітин лімфони NK/Ly при їх гігантоморфній трансформації

Володимир АНТОНЮК. Антифіданти у грибів роду *Lactarius*: біологічне значення і перспективи використання

Олена КАНЮКА. Структурно-функціональна та біохемічна характеристика еритроциту мишей із нокаутом гена *pttg*

Тетяна ШКАНДІНА, Марта ОВЕРЧУК, Ростислав БІЛИЙ. Апоптичні везикули як шлях до інфікування уропатогенними бактеріями *E. coli*

Христина НАСАДЮК. Вплив тимогексину на активність NO-синтаз та процеси ліпопероксидації при експериментальній виразці шлунка

Юлія КУРЛІЩУК, Ярослав БОБАК, Олег СТАСИК.
Вплив аналога аргініну канаваліну на експресію ферментів біосинтезу аргініну

Обговорення

Перерва (10 хв.)

Дарія ЧОРНА. Гетерологічна експресія [Fe-Fe]-гідрогенази *Pseudotrichonympha grassii* у системі *Shewanella oneidensis*

Олена КУРИЛЕНКО. Метаболічна інженерія дріжджів *Hansenula polymorpha* для поліпшення ферментації ксилоли шляхом активації ферментів перексидом

Марта СЕМКІВ. Опрацювання методів збільшення виходу етанолу у дріжджів шляхом надекспресії цитозольних АТФаз

Галина НЕЧАЙ. Фізіологічна дія на тварин нових дріжджових біокомплексів хрому

Людмила ІВАНИЦЬКА, Марія КОЗАК, Олександр ЗАІЧЕНКО, Василь ВЛІЗЛО. Вміст пріонового білка в тканинах щурів за впливу олігонуклеотидів та їх комплексів із катіонними полімерами

Єлизавета ШЛЯХТІНА. Підвищення протипухлинного ефекту доксорубіцину шляхом його доставки новими полімерними носіями

Обговорення

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА КОМІСІЯ

14 березня (Українська академія друкарства,
вул. Підголоско, 19, ауд. 221)

14.00

Голова: Степан ГУНЬКО

Секретар: Надія ЗЕЛІНСЬКА

Микола СТАРОВОЙТ. На сторожі Шевченкового слова

Степан ГУНЬКО. Тарас Шевченко — академік Санкт-Петербурзької академії наук

Ярослав СЕРКІЗ. Тарас Шевченко і Галичина

Наталія ЧЕРНИШ. Редакторська діяльність Миколи Бажана в українській енциклопедичній справі

Обговорення

ГЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ

29 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Дорошенка, 41, ауд. 26)

15.00—18.00

Голова: **Олег ШАБЛІЙ**

Секретар: **Іван РОВЕНЧАК**

Степан ПОЗНЯК. Ґрунт — складова енергії прогресу

Роман КОБЗЯК. Територіальна організація Греко-Католицької Церкви в Галичині у першій половині XIX ст.: спроба картографічного аналізу

Обговорення

Презентація видання: Історичний атлас України / Автор-упорядник **Юрій ЛОЗА**, К., 2011, т. 1

ГЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ

23 березня (Геологічний факультет Львівського
національного університету
ім. І. Франка, вул. Грушевського, 4, ауд. 219)

10.00—15.00

Голова: **Орест МАТКОВСЬКИЙ**

Секретар: **Ігор БУБНЯК**

Орест МАТКОВСЬКИЙ. Вступне слово

Орест МАТКОВСЬКИЙ, Петро БЛОНІЖКА. Євген Лазаренко — видатний вчений, педагог і громадський діяч (до 100-річчя від народження)

Дмитро ЛЯЩУК, Ростислав ВОВЧЕНКО, Валентина КУЗНЕЦОВА. Володимир Сельський — основоположник української геофізики

Орест СТУПКА. Східноєвропейські каледоніди — сучасний стан проблеми

Данило ДРИГАНТ. Нижній-середній палеозой зони Тейсейра-Торнквіста в межах Волино-Поділля

Юрій КРУПСЬКИЙ, Ігор ГУБИЧ, Ігор КУРОВЕЦЬ, Вадим КОТИК, Віра МЕЛИМУКА. Перспективи пошуків сланцевого газу у західному нафтогазоносному регіоні

Ігор ПОПП. Еволюція геохімічних умов осадоагромадження в Карпатському седиментаційному басейні в крейді-палеогені

Володимир ШЛАПІНСЬКИЙ. Про так звані перехідні верстви та верецьку світу Українських Карпат

Христина ЗАЯЦЬ. Пошуки пасток вуглеводнів над схилами палеодолин Більче-Волицької зони

Дмитро ФЕДОРИШИН, Роман МОРОШАН, Ірина П'ЯТКОВСЬКА. Залучення масштабних ефектів третього-четвертого роду для інтерпретації даних ГДС у неоднорідних тонкошаруватих розрізах Передкарпатського прогину

Микола НЕСТЕРЕНКО, Юрій ВІХОТЬ. Вплив умов осадоагромадження середньокембрійських відкладів Балтійської синеклізи на колекторські та нафтовіддавальної властивості порід

Обговорення

ЕКОЛОГІЧНА КОМІСІЯ

29 березня (зала засідань Державного природознавчого музею НАН України, вул. Театральна, 18)

„Круглий стіл“: **ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ СИСТЕМ**

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

11.00—14.00

Співголови: Ярослав МОВЧАН, Оксана МАРИСКЕВИЧ
Секретар: Анастасія САВИЦЬКА

Юрій ЧЕРНОБАЙ. Екомузей на перехресті традицій та інновацій

Яків ДУБРОВ. Про розвивальні еколого-економічні системні середовища

Андрій НАЗАРЕВИЧ, Роман НАЗАРЕВИЧ. Онлайн-доступні геоінформаційні системи та мережі геофізичного геодинамічного моніторингу

Платон ТРЕТЯК. Принципи побудови комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем у геоecології

Володимир ШУШНЯК, Галина САВКА. Застосування ГС-технологій при дослідженні природно-заповідного фонду

Віталій БРУСАК, Юрій КАРПЕЦЬ, Микола МАЙДАНСЬКИЙ, Богдана СЕНЧИНА. Використання ГС-технологій при розробці проектів організації національних природних парків

Галина СТЯМЕЦЬ. Інформаційно-аналітична система „Літопис природи“ природного заповідника „Розточчя“

Ігор БУБНЯК. Використання комп'ютерних технологій при проведенні польових геологічних досліджень в Українських Карпатах

Юрій ЧЕРНЕВИЙ. База даних модельних дерев лісів Карпатської частини басейну р. Дністер

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

14.40—17.40

Співголови: Мирослава СОРОКА, Олександр КАГАЛО
Секретар: Анастасія САВИЦЬКА

Іван БІЛЬСЬКИЙ, Олег ЧАСКОВСЬКИЙ. Оцінка якості мисливських угідь з використанням матеріалів ДЗЗ на прикладі Яворівського НПП

Антоніна КОСТРУБА. Особливості використання цифрових моделей рельєфу у сучасних екологічних дослідженнях

Олександр СТЯМЕЦЬ. Інформаційна технологія просторового аналізу емісій та поглинань парникових газів у лісовому господарстві Львівської області

Ірина ПОЗИНИЧ. Комп'ютерні засоби розпізнавання образів у фітоценології

Анастасія САВИЦЬКА. Системно-структурні особливості положення бріофітів у фітосистемах

Наталія СТЯМЕЦЬ, Сергій СТЯМЕЦЬ. Імітаційне моделювання урожайності дикорослих плодових дерев засобами Mathmodel Forest 1.0

Тимур БЕДЕРНІЧЕК. Застосування сучасного програмного забезпечення для статистичної обробки даних в екологічних дослідженнях

Андрій САВЧИН. Використання засобів Excel для моделювання деревостанів

Обговорення

ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ

7 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, пр. Свободи, 18, ауд. 215)

15.00

Голова: Андрій СТАСИШИН
Секретар: Ігор НАЗАРКЕВИЧ

Ольга СТЕФАНІШИН. Інформатизація суспільства як чинник людського розвитку

Ігор НАЗАРКЕВИЧ. Структурна модернізація промислового потенціалу Карпатського регіону

Маріанна КІЧУРЧАК. Природа двоїстості суспільних товарів сфери культури

Павло ПРИЙМАК. Інформаційно-аналітичні технології у банківській діяльності

Руслан СКРИНЬКОВСЬКИЙ. Економічне оцінювання інвестиційної привабливості підприємств

Оксана ШПАК. Ефективність стратегій конкуренції та джерел конкурентних переваг підприємств

Степан ПАНЧИШИН. Про філософію сучасної міжнародної економіки

Ростислав МИХАЙЛИШИН. Макроекономічна оцінка структурних змін у зовнішній торгівлі України в умовах глобалізації

Андрій СТАСИШИН. Макроекономічний аналіз поведінки економічних суб'єктів у господарській системі України

Зоряна ПЛИСА. Проблеми формування системи обліково-аналітичного супроводу інформаційної та збутової логістики

Володимир ПЛИСА. Державне регулювання страхового підприємництва в Україні

Ярослав КУЛЬЧИЦЬКИЙ. Екологізація економічних систем як об'єктивний процес їх трансформації у сучасних умовах

Богдан КУЛЬЧИЦЬКИЙ. Економічна система в концепціях провідних економічних шкіл

Ігор ШЕГИНСЬКИЙ. Проблеми та перспективи економічного зростання в Україні

Наталія ШЕГИНСЬКА. Розвиток персоналу в системі управління людським капіталом

Василь БУНЯК. Вплив зовнішньої заборгованості держави на валютний курс та макроекономічну рівновагу

Тетяна МОРЯК. Зарубіжний досвід фіскального стимулювання структурної перебудови економіки

Ігор ГРАБИНСЬКИЙ. Символи української державності на монетах, банкнотах і поштових марках

Ірина ГРАБИНСЬКА. Проблеми макроекономічної нестабільності в економіці України

Обговорення

ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ

15 березня (Наукове товариство ім. Шевченка,
вул. Винниченка, 24, конференційна зала)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

15.00

*Науковий семінар: МЩАНИН РАННЬОМОДЕРНОГО
ЛЬВОВА: ПУБЛІЧНИЙ ТА ПРИВАТНИЙ ВИМІР*

Голова: Андрій ФЕЛОНЮК

Секретар: Богдана ПЕТРИШАК

Орест ЗАЯЦЬ. Громадяни та громадянство Львова XIV—XVIII ст.

Богдана ПЕТРИШАК. Повсякденне життя міщанина у ранньомодерному Львові (на прикладі міського писаря Войцеха Зимницького)

Обговорення

КОМІСІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

30 березня (Наукове товариство ім. Шевченка,
вул. Винниченка, 24, конференційна зала)

14.00—18.00

Науковий семінар: ПАМ'ЯТІ А. М. РУДНИЦЬКОГО

Голова: Юрій ДИБА

Секретар: Світлана ЛІНДА

Ірина ДИДА. Штрихи до біографії батька

Богдан ПОСАЦЬКИЙ. Нотатки з наукової діяльності А.М. Рудницького на кафедрі містобудування Львівської політехніки

Галина ПЕТРИШИН. А. М. Рудницький та становлення Ради із захисту дисертацій Інституту архітектури Львівської політехніки

Ростислав ГНІДЕЦЬ. А. М. Рудницький як науковий керівник. З досвіду роботи над кандидатською дисертацією

Василь ПЕТРИК. Давній період у розвитку міст Галичини та Волині у працях А. М. Рудницького

Юрій ДИБА. Наукова спадщина А. М. Рудницького у „Записках НТШ“

Руслан СЕРЦЕЛЕВИЧ. Вивчення і збереження культурної спадщини України у творчості Тараса Шевченка

Обговорення

КОМІСІЯ БІБЛОГРАФІЇ ТА КНИГОЗНАВСТВА

29 березня (Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, вул. Стефаника, 2, відділ наукової бібліографії)

Наукова конференція: ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ТА УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЙНА КНИГА 1914—1939 рр.: БІБЛОГРАФІЧНІ РОЗШУКИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

10.00—13.00

Голова: **Луїза ІЛЬНИЦЬКА**

Секретар: **Тетяна КУЛЬЧИЦЬКА**

Луїза ІЛЬНИЦЬКА. Атрибуція авторства і видань у бібліографії західноукраїнської та української еміграційної книги 1914—1939 рр.

Наталія РИБЧИНСЬКА. Поточна бібліографія в періодиці 1920—1930-х рр. як джерело до бібліографії західноукраїнської та української еміграційної книги 1914—1939 рр.

Тетяна КУЛЬЧИЦЬКА. Заборонені українські видання 1920—1930-х рр. у цензурних списках „Monitor polski“

Тетяна ДУБОВА. Українські видання періоду Першої світової війни: інтерпретація в сучасних дослідженнях

Любов КУЖЕЛЬ. Видання „Канадійського Фермера“ 1920-х рр.

Олександра ЮРКЕВИЧ. Видавнича діяльність Юрія Тищенка 1920—1940-х рр. (працький період)

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

14.00—17.00

Голова: **Наталія РИБЧИНСЬКА**

Секретар: **Любов КУЖЕЛЬ**

Уляна ЖУРАВЧАК. Серія видань „Бібліотека Дзвонів“ (1932—1938)

Христина САВЧАК. Видання „Всесвітньої бібліотеки“ Івана Калиновича (1913—1926)

Марта ІЛЬНИЦЬКА. Специфіка галицьких читанок 1920-х рр.

Ольга ХМІЛЬ. Редакційно-видавнича діяльність Зенона Кузеля у міжвоєнний період

Роксолана ВДОВИЧИН. Творчий доробок Василя Кучабського (1895—1971) в сучасних дослідженнях

Тетяна ГУЦАЛЕНКО. „Видання викликане передусім шкільною потребою...“: створення „Історії української літератури“ Олександра Барвінського у документах і матеріалах (1918—1922)

Обговорення

КОМІСІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ІМЕНІ МИКОЛИ ЛУКАША

24—25 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Університетська, 1,
головний корпус, ауд. 249)

24 березня
ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
11.00—14.00

„Круглий стіл“

Голова: Роксолана ЗОРІВЧАК

Презентація антологій: Всеволод ТКАЧЕНКО. „Сад божественних поезій. Тисячоліття французькомовної любовної лірики. Тематична антологія XI—XX віків“ (Київ, 2011)

З участю: Всеволода ТКАЧЕНКА, Ганни КОСТЬ, Яреми КРАВЦЯ

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
15.00—18.00

Голова: Роксолана ЗОРІВЧАК
Секретар: Анастасія ВАСИЛИК

Валентина САВЧИН. Відлуння образного світу Тараса Шевченка у перекладах Миколи Лукаша

Тарас ШМІГЕР. Текстологічний аспект постколоніальної теорії перекладу

Оксана МИКИТКА. Микола Лукаш очима ХХІ сторіччя: огляд двотомного видання „Наш Лукаш“ (Київ, 2009—2011)

Світлана БРЕГМАН. Особливості розробки курсу „Основи інформатики“ для студентів першого курсу перекладацького відділення

Оксана ЛУЖНА. Американський роман в Україні у 1980-х роках (бібліографічний огляд)

Обговорення

25 березня
ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ
11.00—14.00

Голова: Тарас ШМІГЕР
Секретар: Наталія ДЬОМОВА

Всеволод ТКАЧЕНКО. Широке залучення всіх багатств і ресурсів української мови в перекладацькій діяльності Миколи Лукаша

Роксолана ЗОРІВЧАК. До поняття „національна література“: перекладознавчий аспект

Наталія ДЬОМОВА. Відтворення фонічних особливостей Шекспірової драми „Річард II“ в українському перекладі Валентина Струтинського

Мар'яна ІЛІХ. „Озимандія“ П. Б. Шеллі в перекладі Івана Франка

Аліна ПАСТЕРНАК. Павло Грабовський як перекладач англійської поезії за сторінками „Літературно-наукового вістника“

Ірина ОДРЕХІВСЬКА. Критика проф. В. В. Коптілова як перекладознавчий феномен

Обговорення

КОМІСІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

13 березня (Національний лісотехнічний
університет України, вул. Природна, 19, корп. 6, ауд. 40)

15.00—18.00

Голова: Мирон ГОРОШКО
Секретар: Олег СТИРАНІВСЬКИЙ

Нестор БИБЛЮК, Богдан РИЦАР. Роман Рожанківський. Сторінки життєпису

Володимир БОНДАРЕНКО. Етнічні аспекти ведення мисливського господарства в Карпатах

Миرون ГОРОШКО, Степан ПОРТАХ. Оцінка товарної структури ялицевих деревостанів Українських Карпат

Іван ІЛЬКІВ, Василь СЛИЖУК. Показники морфолого-таксаційної структури модальних букняків Буковинських Карпат

Богдан НАГОРНЯК. Аналіз територіального розміщення дерев в ялицевих насадженнях Закарпаття

Володимир САВЧИН. Диференціація таксаційних показників у модринових насадженнях Українських Карпат

Олег СТИРАНІВСЬКИЙ, Юрій ГРОМ'ЯК. Ресурсний потенціал енергетичного використання деревної біомаси в Україні

Олег МАЧУГА. Комплексна технологія заготівлі деревинної сировини для теплоенергетичних потреб

Обговорення

КОМІСІЯ ІНФОРМАТИКИ ТА КІБЕРНЕТИКИ

23 березня (Національний університет „Львівська політехніка“, вул. С. Бандери, 28-а, корп. 5, ауд. 809)

15.00—18.00

Голова: Роман БАЗИЛЕВИЧ

Секретар: Андрій ПЕЛЕЩИШИН

Теодор БАРДИЛА. Філософія прогресу

Оксана ТИМОВЧАК-МАКСИМЕЦЬ. Комп'ютерно-лінгвістичні методи та засоби виявлення споживацького досвіду у веб-спільнотах

Володимир РІЗНИК. Прикладні аспекти теорії досконалої симетрії

Теодор БАРДИЛА, Володимир НАУМЕНКО. Корекція статичних та динамічних похибок терморегуляторів

Тарас МУХА. Прикладні програмні засоби моделювання процесу тепловідведення кипінням і випаровуванням в електронних пристроях

Роман БАЗИЛЕВИЧ, Богдан КУЗЬ. Особливості програмного розпаралелювання задачі комівояжера

Роман БАЗИЛЕВИЧ. Деякі питання української термінології в комп'ютерних науках

Обговорення

КОМІСІЯ МАТЕМАТИКИ

23 березня (Львівський національний університет

ім. І. Франка, вул. Університетська, 1,
головний корпус, ауд. 366)

15.00—19.00

Голова: Микола ПРИГУЛА

Секретар: Ігор МИКИТЮК

Анатолій ПРИКАРПАТСЬКИЙ. Про інваріантні ідеали в диференціальних кільцях та їх застосування

Ігор МИКИТЮК. Нові інваріантні гіперкелерові структури на дотичних розшаруваннях двовимірної сфери

Орест АРТЕМОВИЧ. Диференціювання в кільцях

Іван МАЦАК, Анатолій ПЛІЧКО. Ліпшицевість функції розподілу норми гаусівського випадкового елементу в просторі Банаха

Ярослав МИКИТЮК. Обернена задача квантової теорії розсіяння для оператора Шредінгера із сингулярним потенціалом

Леонід ПЛАХТА. Співвідношення між топологічними інваріантами графу: рід, число непланарності і число самоперетинів

Микола КОМАРНИЦЬКИЙ. Структурні простори деяких класів некомутативних кілець

Андрій КУРИЛЯК, Олег СКАСКІВ. Категорії Бера і нерівність Вімана для аналітичних у крузі функцій

Тарас БНАХ, Наталія НОВОСАД. Фрактали, породжені багатозначними динамічними системами

Володимир МАСЛЮЧЕНКО. Новітні результати про зв'язки між нарізними і сукупними властивостями функцій багатьох змінних

Микола ПРИТУЛА, Аркадій КІНДИБАЛЮК. Бігамільтоновість узагальненої динамічної системи типу Бюргера та її солітонні розв'язки

Юрій ЩЕРБИНА. Навчання понять у штучному інтелекті

Любомир ПЕТРИШИН. Система функцій та метод субтрактивно-адитивного кодування повідомлень

Обговорення

КОМІСІЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА І МЕХАНІКИ

23 березня (Національний університет „Львівська політехніка“, вул. Професорська, 1-а, корп. 14, ауд. 61)

16.00—18.00

„Круглий стіл“: **АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕХАНІКИ І МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА**

Співголови: **Григорій НИКИФОРЧИН, Богдан КІНДРАЦЬКИЙ**

Секретарі: **Ярослав СЕРЕДНИЦЬКИЙ, Наталія ЩЕРБИНА**

Ігор ПАЗДРІЙ. Світлий пам'яті Віктора Прохоренка — видатного вченого в царині матеріалознавства і технічної діагностики

Валентин СКАЛЬСЬКИЙ. Визначення водневої пошкоженості матеріалів методом магнетопружної акустичної емісії

Григорій НИКИФОРЧИН. Розсіяна пошкоженість як особливість деградації конструкційних сталей тривалої експлуатації

Михайло МАРЧУК. Новий метод дослідження деформування шаруватих композитів з недосконалотями на поверхнях розділу

Обговорення

КОМІСІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО Й УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА ТА ІНСТИТУТ КОЛЕКЦІОНЕРСТВА УКРАЇНСЬКИХ МИСТЕЦЬКИХ ПАМ'ЯТОК ПРИ НТШ

23 березня (Інститут народознавства НАН України, пр. Свободи, 15, конференційна зала)

14.00

Співголови: **Роман ЯЦІВ, Ігор ЗАВАЛІЙ**

Секретар: **Софія КОРОЛЬ**

Олександр НОГА. Давид Бурлок і мистецтво світового авангарду

Лариса КУПЧИНСЬКА. Кодекс Бальтазара Бегема і художники Східної Галичини першої половини XIX ст.

Мар'яна ПЕЛЕХ. Іконостаси церкви Преображення (XVII ст.) у с. Смолин Яворівського району: іконографічні аналогі та паралелі

Олена КОЗАКЕВИЧ. Спогади Софії Чехович про свою учительку Олену Кульчицьку

Софія КОРОЛЬ. До історії Всесвітньої виставки 1873 року у Відні та участі у ній Галичини

Остап ЛОЗИНСЬКИЙ. Альбом “Шедеври Олекси Новаківського”. Ювілейне видання

Оксана РОМАНІВ-ТРИСКА. Нове прочитання традиції малярства на склі

Тарас ЛОЗИНСЬКИЙ. Невідома спадщина Анатолія Петрицького

Обговорення

КОМІСІЯ ПРОБЛЕМ ЛІСІВНИЦТВА

27 березня (Національний лісотехнічний університет
України, корп. 1, ауд. 102)

16.00

„Круглий стіл“: **ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА
РОЗШИРЕННЯ ЛІСОРЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ**

Голова: Степан ГЕНСІРУК
Секретар: Леонід КОПІЙ

Леонід КОПІЙ. Оптимізація вікової структури та перспективи розширення лісоресурсного потенціалу західного регіону України

Олександр МЕЛЕЩУК. Особливості природного поновлення сосни звичайної в суборових умовах Західного Полісся

Сергій КОПІЙ. Поширення, структура та продуктивність дубових насаджень заходу України

Володимир ГОНЧАР. Поширення, продуктивність та екологічна роль березових лісостанів Західного Полісся

Обговорення

КОМІСІЯ СЕМІОТИКИ

29—30 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, кафедра філософії,
ауд. 316)

29 березня

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.30—17.00

Голова: Анатолій КАРАСЬ
Секретар: Ореста ЛОСИК

Анатолій КАРАСЬ. Апорія егоїстичної і моральної мотивації поведінки у призмі семіотичної інтерпретації

Борис ПОТЯТИННИК. Дискурс-аналіз: семіотичний підхід

Євген ЛАНЮК. Естетика і політика у контексті семіотичної взаємодії

Роман ГАМАДА. Культурний універсалізм національних байок „Каліла й Димна“ в перських переробках

Роман ВАСИЛИК. Сакральна культура України у творчості Тараса Шевченка

Обговорення: Оксана ФЕРЕНЦ, Андрій ЛУЦИШИН,
Роман ВИСОЧАНСЬКИЙ, Ростислав ЯКУЦ, Ольга
ВЕРБИЦЬКА, Олеся ПАНЬКІВ, Сніжана МАМЧАК,
Ольга СОБОЛЬ, Оксана САРАБУН

30 березня

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

14.30—17.00

Голова: Анатолій КАРАСЬ
Секретар: Ореста ЛОСИК

Ореста ЛОСИК. До проблеми „солідарної пам’яті“ про тоталітарне минуле

Валерій ДЖУНЬ. Істина як знак українського буття

Олег РОМАНЧУК. Україна й „Універсум“

Олег ПОЦЮРКО. Особистісний вимір національної філософії Дмитра Донцова

Павло СОДОМОРА. Синонімія і тотожність позначення

Оксана ДАРМОРИЗ. Культура з погляду семіотики

Обговорення: Оксана ФЕРЕНЦ, Андрій ЛУЦИШИН,
Роман ВИСОЧАНСЬКИЙ, Ростислав ЯКУЦ, Ольга
ВЕРБИЦЬКА, Олеся ПАНЬКІВ, Сніжана МАМЧАК,
Ольга СОБОЛЬ, Оксана САРАБУН

КОМІСІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ДОПОМІЖНИХ)
ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

23 березня (Наукове товариство ім. Шевченка,
вул. Винниченка, 24, конференційна зала)

14.00—17.00

Голова: **Андрій ГРЕЧИЛО**

Секретар: **Андрій СОВА**

Богдана ПЕТРИШАК. Міські перекладачі Львова кінця
XIV—XVII ст.: соціальний статус та національна належність

Ірина МАКЕВИЧ. Презенти та ерекційні грамоти для
унійних парафій як джерело до вивчення життя парафіяльного
духовенства Львівської єпархії першої половини XVIII ст.

Світлана ЗІНЧЕНКО. Рукописні кодекси
Дрогобицького деканату Перемишльської єпархії зі збірки
Національного музею у Львові

Тетяна ДЕНИСОВА. Печатки та герби митрополитів
галицьких та архієпископів львівських Йосифа і Сильвестра
Сембратовичів

Андрій СОВА. Зображення на печатках організації
„Пласт“ у Галичині (1910—1930-ті рр.)

Орест КРУКОВСЬКИЙ. „Українська фалеристика“:
презентація нового видання

Андрій ГРЕЧИЛО. Зміни місцевих символів протягом
останніх 20 років: причини і наслідки

Обговорення

КОМІСІЯ ФІЗИКИ

20 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Кирила і Мефодія, 8,
фізичний факультет, ауд. велика фізична)

15.30—18.30

Наукова конференція: 50 РОКІВ КОНЦЕПЦІЇ
ТАХІОНІВ

Голова: **Роман ПЛЯЦКО**

Секретар: **Галина ШОПА**

Іван ВАКАРЧУК. Вступне слово

Роман ПЛЯЦКО. Професор Олекса Біланюк і
концепція тахіонів

Богдан НОВОСЯДЛИЙ. Тахіонні поля в космології

Він жив для України: спогади проф. **Лариси БІЛАНЮК**
(дружини О. Біланюка)

Ярослав ДОВГИЙ. Професор Олекса Біланюк і
Фізична комісія НТШ

Юрій РАНЮК. Академік Олекса Біланюк і Харківський
фізико-технічний інститут

Петро ГОЛОД. Лекції професора Олекси Біланюка у
Києво-Могилянській академії

Галина ШОПА. Як побачила світ книжка „Тахіони“

Василь ВАЙДАНИЧ. Мої спогади про професора
Олексу Біланюка

Обговорення

КОМІСІЯ ФІЗИКИ ЗЕМЛІ

21 березня (Інститут прикладних проблем механіки і
математики НАН України, вул. Наукова, 3-б, кім. 709)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.00—15.30

Голова: **Валентин МАКСИМЧУК**

Секретар: **Тамара КЛИМКОВИЧ**

Валентин МАКСИМЧУК. Вступне слово

Дмитро ЛЯЩУК, Ростислав ВОВЧЕНКО,
Валентина КУЗНЕЦОВА. Академік В. О. Сельський —
основоположник української геофізики

Дмитро МАРЧЕНКО, Валентин МАКСИМЧУК.
Ізостазія Українських Карпат

Роман КУДЕРАВЕЦЬ. Характеристика магнітної
сприйнятливості палеозойських відкладів Волино-Поділля

Олег РОМАНЮК. Електромагнітні дослідження динаміки екобезпечних процесів на проблемних об'єктах Карпатського регіону

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16.00—17.30

Голова: Дмитро МАЛИЦЬКИЙ

Секретар: Олег САПУЖАК

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ, Юрій ВЕРБИЦЬКИЙ, Роман ПРОНИШИН, Ігор САПУЖАК. Розробка системи сейсмічного моніторингу в районі розташування Рівненської АЕС

Василь ІГНАТИШИН, Моніка ІГНАТИШИН, Людмила ЛАТИНІНА. Геофізичні процеси в центральній частині Закарпаття. Віковий хід деформацій

Богдан КУПЛЬОВСЬКИЙ, Тарас БРИЧ. Моделювання хвильового поля МСЕ для виділення впливу окремих структур

Анастасія ПАВЛОВА, Дмитро МАЛИЦЬКИЙ. Математичне моделювання хвильового поля в шаруватому трансверсально-ізотропному середовищі за допомогою матричного методу

Любов ЖУРАВЧАК, Анна СТРУК. Математичне моделювання нестационарного процесу зміни пластового тиску у кусково-однорідному пласті

Обговорення

ЛІКАРСЬКА КОМІСІЯ

27 лютого (Національний університет ім. І. Франка, вул. Грушевського, 4, біологічний факультет)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

13.30—15.30

Голова: **Олександра МАТЕШУК-ВАЦЕБА**

Секретар: **Марта ВАСИЛЬЄВ**

Зиновія СЛУЖИНСЬКА. Профілактика захворювань, викликаних представниками класу Insecta

Ярема ТОМАШЕВСЬКИЙ. Основи профілактики йододефіциту

Олександра ГРУШИНСЬКА. Творчий шлях професора Льонгіна Січкоріза

Обговорення

16, 22 березня (Музей історії медицини Галичини, вул. Кармелока, 3)

15 березня
ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

15.30—17.30

Голова: **Зиновія СЛУЖИНСЬКА**

Секретар: **Олександра МАТЕШУК-ВАЦЕБА**

Володимир ОВСІЙЧУК. Молоді роки Тараса Шевченка і його перші художні твори

Олександра МАТЕШУК-ВАЦЕБА. Діяльність Оксани Потимко і Богдана Мочурада у втіленні проекту „Відчинилося життя“

Оксана ЗАЯЧКІВСЬКА. Внесок професора Павла Джуля в освіту медиків України (до 90-ліття лікаря, педагога, громадського діяча, мецената, редактора, організатора медичних громад, НТШ, УЛТПА)

Обговорення

22 березня
ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ

16.00—18.00

Голова: **Олександра МАТЕШУК-ВАЦЕБА**

Секретар: **Оксана ЗАЯЧКІВСЬКА**

Олександр КЩЕРА. Пам'яті Вчителя (до 100-річчя проф. Романа Баріяка)

Юрій БОБАК. Діагностика і лікування ендометріозу

Марта ВАСИЛЬЄВ. 15 років діяльності Благодійного фонду Салюс

Ольга ЛИГА. Спогад про головного лікаря Олександра Миндюка

Обговорення

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА КОМІСІЯ

21 березня (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, ауд. 305, Інститут франкознавства)

Наукова конференція: **ТАРАС ШЕВЧЕНКО І УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА ТРАДИЦІЯ**

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

10.00—13.00

Голова: **Ярослава МЕЛЬНИК**

Секретар: **Павло САЛЕВИЧ**

Павло САЛЕВИЧ. Мотив „чудесного одягання“ у „Слові о поході Ігоревім“

Богдана КРИСА. Українська барокова поезія: відновлення метафізики

Ярослава МЕЛЬНИК. „Енеїда“ Івана Котляревського і традиції апокрифічної літератури

Лариса БОНДАР. „Передслів'я“ Маркіяна Шашкевича — маніфест українського романтизму

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ. Повні еміграційні видання творів Тараса Шевченка (Богдана Лепкого, Павла Зайцева, Леоніда Білецького)

Любомир СЕНИК. Тарас Шевченко: феномен духу як естетична категорія

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

13.30—16.30

Голова: **Ярослава МЕЛЬНИК**

Секретар: **Павло САЛЕВИЧ**

Андрій СКОЦЬ. Поема Тараса Шевченка „Сон“ („Гори мої високі...“). Ідейно-естетичний аналіз

Михайло ГНАТЮК. Жанр літературного портрета Івана Франка у польських, російських, німецьких виданнях

Валерій КОРНІЙЧУК. До генези „Притчі про приятнь“ Івана Франка

Василь БУДНИЙ. Культурологічна проблематика української літературної критики кінця XIX — початку XX ст.

Мар'яна КОМАРИЦЯ. Володимир Винниченко в оцінці галицької періодики міжвоєнного періоду

Ярема КРАВЕЦЬ. Олександр Довженко у рецепції французькомовного світу: монографія, енциклопедичні статті, переклади

Лариса КОЗАК. Поетична творчість Василя Щурата

Обговорення

МОВОЗНАВЧА КОМІСІЯ

20 березня (Наукове товариство ім. Шевченка, вул. Винниченка, 24, конференційна зала)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.00—15.30

Голова: **Наталія ХОБЗЕЙ**

Секретар: **Ганна ДИДИК-МЕУШ**

Галина ТИМОШИК. Отець Маркіян Шашкевич — перший перекладач Святого Письма українською мовою

Олександра СЕРБЕНСЬКА. Перше повне видання поетичних творів Шевченка польською мовою

Уляна ДОБОСЕВИЧ. Граматична категорія крізь призму комунікативного акту

Оксана СІМОВИЧ. Василь Сімович і питання українського правопису

Олена ГУЗАР. Типологія змін у сучасних правописних системах

Зоряна КУПЧИНСЬКА. Посесивна ойконімія

Тетяна ЯСТРЕМСЬКА. Чи збережене друге повноголосся в говорах південнозахідного наріччя

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16.00—18.00

Голова: **Наталія ХОБЗЕЙ**

Секретар: **Ганна ДИДИК-МЕУШ**

Ганна ВОЙТІВ. Жанр історичного словника: від укладача до читача

Ольга КРОВИЦЬКА. Проблеми взаємодії лексикографії з іншими розділами мовознавства (практичний аспект)

Юрій ОСІНЧУК. Про найдавнішу східнослов'янську писемну пам'ятку

Ірина ЧЕРЕВКО. Соціальний тип українця крізь призму фраземи

Ірина РОМАНИНА. Структурні особливості наддністрянських текстів про чуда

Віра ШЕЛЕМЕХ. Назви посуду для споживання їжі у говірках наддністрянсько-надесянського суміжжя

Обговорення

МУЗИКОЗНАВЧА КОМІСІЯ

23 березня (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Валова, 18)

„Круглий стіл“: **СВІТ НАВКОЛО МИКОЛИ ЛИСЕНКА** (з участю науковців Львова, Дрогобича, а також **Т. Філенка** (Пітсбург, США) та **О. Кречотень** (Київ))

12.00—14.00

Голова: **Олександр КОЗАРЕНКО**

Секретар: **Оксана ГНАТИШИН**

Презентація: фотоальбом „Світ навколо Лисенка“

Концерт за творами української фортепіанної музики у виконанні **Тараса ФІЛЕНКА**

Обговорення

ПРАВНИЧА КОМІСІЯ

27—28 березня (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. 409)

27 березня
ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

15.00—18.00

Голова: **Тарас АНДРУСЯК**

Секретар: **Мирон КАМІНСЬКИЙ**

Тарас АНДРУСЯК. Українська правнича термінологія в працях вчених НТШ

Андрій БОЙКО. Загальносоціальні чинники корупції в Україні

Ігор БОЙКО. Становлення та розвиток цивільного права в Київській Русі

Володимир БУРДІН. Диференціація кримінальної відповідальності за викрадення

Павло ГУРАЛЬ. Проблема формування громадянського суспільства в Україні та його конституційно-правове закріплення

Мирон КАМІНСЬКИЙ. Ліберально-демократична орієнтація і нові виклики для України

Обговорення

28 березня
ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
15.00—18.00

Андрій КОВАЛЬ. Загальнотеоретичний аналіз європейських правових теорій XIX ст. та їх вплив на формування поглядів українських теоретиків права

Михайло МИКІЄВИЧ. Лісабонський протокол як правова база розвитку Європейського Союзу

Наталія РАДАНОВИЧ. Імплементційна діяльність держави

Назар РУДИЙ. Розвиток інституту опіки і піклування на українських землях у складі Російської імперії у XVIII — на початку XIX ст.

Ірина СОФІНСЬКА. Рецепція римських принципів у фокусі громадянства

Борис ТИЩИК. Державно-політична та просвітницька діяльність Андрія Чайковського

Володимир ЦІКАЛО. Самозахист корпоративних прав

Андрій ШКОЛИК. Напрями вдосконалення законодавства про адміністративну процедуру

Обговорення

СЕКЦІЯ ЕТНОГРАФІЇ І ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

20 березня (Інститут народознавства НАН України,
пр. Свободи, 15, зал засідань)

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ

10.00—12.00

Голова: **Роман КИРЧІВ**

Секретар: **Оксана САПЕЛЯК**

Роман КИРЧІВ. 200-річчя першої етнографічної монографії в Галичині („Okolica zadniestraska...“ І. Л. Червінського)

Степан МАКАРЧУК. Домінатна теза української національної ідеї XIX — початку XXI століть

Василь ІВАШКІВ. Фольклорні матеріали Пантелеймона Куліша у Чернігівському обласному історичному музеї імені В. В. Тарновського

Оксана ФРАНКО. Народознавчі дослідження української діаспори в Європі (після Другої світової війни)

Ярослав ТАРАС. Світлина і кліше Наукового товариства ім. Шевченка у фондах Інституту народознавства НАН України

Оксана КУЗЬМЕНКО. Повтор у структурі соціально-побутової пісні: генеза, типологія, функції

Оксана САПЕЛЯК. „Дон Боско. Людина. Педагог. Святий“ Мілени Рудницької — зразок української модерної агіографії

Михайло ЧОРНОПИСКИЙ. Спільна праця Івана Франка і Корнила Устияновича над створенням сатиричного типу образу Швенделіса Пархенбліта

КОМІСІЯ ЕТНОГРАФІЇ

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

13.00—15.00

Голова: **Ярослав ТАРАС**

Секретар: **Галина ВІНОГРАДСЬКА**

Михайло ГЛУШКО. Походження і джерела вчиненого хліба в українців (культурно-генетичний аспект)

Галина ВІНОГРАДСЬКА. Неопублікований розділ „Жнива“ праці Агатангела Кримського „Звенигородщина...“

Віра БІЛОУС. Внесок Дмитра Яворницького у науковий і національний поступ народів Середньої Азії

Тетяна ФАЙНИК. Хаґа й осідок (садиба й двір) — замкнена міні-система в макросистемі „білий світ“

Роман РАДОВИЧ. До питання розвитку освітлювальних пристроїв у поліщуків

Оксана ГОДОВАНСЬКА. Народне городництво і садівництво Черкащини: історіографічна довідка

Леся ГОРОШКО. Святвечір на Черкащині: обрядові чинності з водою

Андрій ФРАНКО. Роль Івана Франка в науковій модернізації, академізації НТШ

Людмила БУЛГАКОВА. Фартух у традиційному українському вбранні: функціональний та семантичний аспекти

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

15.30—17.30

Голова: Ярослав ТАРАС

Секретар: Уляна МОВНА

Володимир ДЯКІВ. Особливості виникнення і поширення специфічних проявів народної релігійності українців в умовах Другої світової війни

Ірина ТАРАСЮК. Народне розуміння філософсько-релігійної категорії „надія“ в українських приказках та прислів'ях

Уляна МОВНА. Український родинний текст: воскова свічка

Тамара ПОДОЛЯКА. Становлення та діяльність кафедри етнології Адама Фішера в Університеті Яна Казимира

Петро БІЛЯКОВСЬКИЙ. Народні способи передбачення погоди у виданнях НТШ

Юрій ПУКІВСЬКИЙ. Свято Благовіщення у звичаях та обрядах українців історико-етнографічної Волині

Олена СЕРЕБРЯКОВА. Ворожіння з гілками в зимовому циклі свят українців

Петро ЧОРНИЙ. Часопис „Mysl karaimska“ як джерело дослідження караїмів Галичини

Ліна БОЛБРУХ. Каша як обрядова страва у структурі традиційного весілля українців

Обговорення

КОМІСІЯ ФОЛЬКЛОРІСТИКИ

13.00—15.00, 15.30—17.30

Голова: Михайло ЧОРНОПИСКИЙ

Секретар: Оксана КУЗЬМЕНКО

Оксана ЧКАЛО. Специфіка виникнення пісень-хронік: до проблеми колективного та індивідуального

Ганна СОКІЛ. Текстологічні принципи у науковій діяльності фольклористів Галичини

Орися ГОЛУБЕЦЬ. Тропи у весняних календарно-обрядових піснях

Лілія ПІДГОРНА. Архівні матеріали Миколи Костомарова у сховищах Львова, Києва, Петербурга

Ольга ХАРЧИШИН. Народне двовір'я в колядках українців Молдови як риса загальнонаціональної традиції

Андрій ВОВЧАК. Ляльковий вертеп (батлейка) з околиць Хирова на Старосамбірщині

Євген ЛУНЬО. Сатира на радянську індустріалізацію в українському пісенно-поетичному фольклорі

Святослав ПИЛИПЧУК. Іван Франко — дослідник неказкової фольклорної прози

Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ. Українська історична пісня та проблема класифікації ліро-епосу

Марія КАЧМАР. Метаморфоза в українських етіологічних легендах

Обговорення

СПІЛЬНЕ ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ

17.30—18.00

Голова: **Роман КИРЧІВ**
Секретар: **Оксана САПЕЛЯК**

СОЦІОЛОГІЧНА КОМІСІЯ

23 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, пр. Свободи, 18,
економічний факультет, кафедра соціології, ауд. 323)

Науковий семінар: **АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ПРИКЛАДНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ І
МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У
СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ**

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

13.30—16.00

Голова: **Юрій ПАЧКОВСЬКИЙ**
Секретар: **Наталія ДАНИЛЕВИЧ**

Юрій ПАЧКОВСЬКИЙ. Споживча поведінка українських домогосподарств

Віталій ОНИЩУК. Особливості етнополітичної ситуації в Україні

Руслан ЧУБИК. Вплив мотивації на рівень професійних досягнень соціальних педагогів

Наталія ЖИГАЙЛО, Наталія ДАНИЛЕВИЧ. Соціально-психологічні механізми формування професіоналізму менеджера

Роман САДЛОВСЬКИЙ. Фінансові мотиви в діяльності сучасних українських підприємців

Обговорення: **Андрій ЛОЗА, Юрій МАКСИМЕЦЬ, Анна МАКСИМЕНКО, Олег ГОВОРУХА**

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16.00—19.00

Голова: **Галина ЩЕРБА**
Секретар: **Олеся САДЛОВСЬКА**

Галина ЩЕРБА. Європейський Союз як стратегічна мета інтеграції соціально-економічного простору України в сучасних умовах

Сергій ЦАПОК. Дослідження соціальних ризиків зайнятості кваліфікованих кадрів у західному регіоні України

Антоніна ВАВРИК. Вплив міграційних процесів на становлення цілісності особистості

Володимир БІДАК. Аналіз міграційно-трудової мотиваційної структури населення західного регіону України

Роксолана ЯРЕМКЕВИЧ. Професійні соціальні медіа як інтернет-майданчики для просування інноваційних досягнень у медицині і лікарських засобів

Олеся САДЛОВСЬКА. Здоров'я молодої людини в Україні крізь призму соціальної нерівності

Обговорення

ТЕАТРОЗНАВЧА КОМІСІЯ

30 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Валова, 18,
факультет культури і мистецтв,
аудиторія ім. Леся Курбаса)

15.00

Голова: **Майя ГАРБУЗЮК**
Секретар: **Роман ЛАВРЕНТІЙ**

Надія ТИМКІВ. Генеза сюжету про Дон Жуана на європейській театральній сцені XVI—XVIII століть

Майя ГАРБУЗЮК. Я. Н. Камінський та його п'єса-переробка „Гелена, або Гайдамаки на Україні“ на польській сцені у Львові: історичний контекст, естетичні канони, феномен успіху

Роман ЛАВРЕНТІЙ. Експериментальні режисерські роботи Володимира Блавацького на сцені Українського народного театру ім. І. Тобілевича у Станіславові (1929—1933)

Світлана МАКСИМЕНКО. Петро Сорока — режисер Львівського оперного театру (1941—1944)

Обговорення

ФІЛОСОФСЬКА КОМІСІЯ

19 березня (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, ауд. 303)

15.00—16.30

Голова: Андрій ПАШУК

Секретар: Андрій НАКОНЕЧНИЙ

Андрій ПАШУК. Іван Франко про національну свідомість як чинник українського державотворення

Андрій ДАХНІЙ. Екзистенційна філософія як феномен європейської духовної культури ХХ ст.

Андрій НАКОНЕЧНИЙ. Національна ідея як інтегративний чинник у суспільно-духовному житті України другої половини ХІХ ст.

Марія ЗАКАЛА. Філософія Григорія Сковороди в контексті європейської філософії Нового часу

Ірина САЛИГА. Проблема духовного прозріння у творі Івана Франка „Смерть Каїна“

Роксолана ВЕРБОВА. Проблема духовної сутності особи у творчості Тараса Шевченка

Уляна ЛУЩ. Секуляризація як актуальна проблема в духовному житті сучасного суспільства

Христина РОСЛАВЦЬКА. Гуманістична природа української філософії

Обговорення

ХЕМІЧНА КОМІСІЯ

23 березня (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6,

хемічний факультет, ауд. 1)

15.20

Голова: Ярослав КАЛИЧАК

Секретар: Лідія БОЙЧИШИН

Ярослав КАЛИЧАК. Вступне слово

Зорян ПІХ, Йосип ЯТЧИШИН. Людина, вчитель, учений (до 100-річчя від народження Дмитра Толопка)

Зиновія ШПИРКА, Роман ГЛАДИШЕВСЬКИЙ. Неперервні ряди твердих розчинів у металічних системах (до 70-річчя від народження професора Оксани Бодак)

Роман МАКІТРА, Маргарита СЕМЕНЮК. До джерел вивчення і переробки нафти в Галичині

Євген ФЕДЕВИЧ, В'ячеслав ЖИЗНЕВСЬКИЙ. Одержання метилметакрилату з ізобутилового спирту

Євген ГЛАДИШЕВСЬКИЙ. Про енциклопедію Львівського національного університету імені Івана Франка

Обговорення

ЗАСІДАННЯ В ОСЕРЕДКАХ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК

6—24 березня

24 березня (Будинок вчених, вул. Шевченка, 79)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

10.00—13.00

Вступне слово: **Василь МОЙСИШИН**

Євген БАРАН. Шевченко назавжди

Дмитро ФРЕЙК. Проблеми термоелектрики і квантоворозмірні структури

Обговорення

Підсумки роботи Пленарного засідання та засідань у комісіях, прийняття ухвали

ЗАСІДАННЯ У КОМІСІЯХ

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

ФІЛОСОФСЬКА КОМІСІЯ

21 березня (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, гуманітарний корпус, ауд. 516)

14.30—16.30

Голова: **Степан ВОЗНЯК**

Секретар: **Михайло ГОЛЯНИЧ**

Ярослав ГНАТЮК. Логічне та історичне в розвитку української філософії

Володимир БУДЗ. Філософія перспектив розвитку української цивілізації

Степан ВОЗНЯК. Антропонаціонізм світогляду Тараса Шевченка

Михайло ГОЛЯНИЧ. Історіософські пошуки Юрія Венеліна (Гуци)

Олег ГУЦУЛЯК. Пророк у поемі „Мойсей“ Івана Франка

Йосип ЦИМБРИКЕВИЧ, Наталія ФРЕЙК. Філософія живого та ентропія

Михайло ПАЛАГНЮК. Соціально-філософські погляди Михайла Павлика

Роман СТЕЦЮК. Проблема духовно-морального становлення людини в культурі Київської Русі

Обговорення

КОМІСІЯ ПСИХОЛОГІЇ

16 березня (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, вул. Шевченка, 57, гуманітарний корпус, ауд. 518)

14.00—17.00

Голова: **Зиновія КАРПЕНКО**

Секретар: **Світлана ЛИТВИН-КІНДРАТЮК**

Світлана ЛИТВИН-КІНДРАТЮК. Етноестетика у творчості Тараса Шевченка: психолого-історичний аналіз

Зиновія КАРПЕНКО. Екзистенційно-феноменологічні механізми самоконституювання особистості

Лідія МОЙСЕЄНКО. Психологічна сутність апробаційного процесу творчого математичного мислення

Олеся КОРОПЕЦЬКА. Самореалізація як актуалізація рефлексивної позиції особистості

Людмила МАКАРОВА. Психологічна служба школи: досягнення та перспективи

Лілія РОМАНКОВА. Психологічні особливості впливу музики на особистість

Євген КАРПЕНКО. Психологічні засоби трансформації захисних механізмів у процесі самоактуалізації особистості

Раїса МОТРУК. Коеволюція етнопсихотипу і етнокультури як чинник професійного самовизначення особистості

Обговорення

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ІСТОРИЧНОЇ КОМІСІЇ ТА
КОМІСІЇ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОЛОГІЧНИХ НАУК

21 березня (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15,
головний корпус, ауд. 0311)

14.30—17.30

Голова: Ярослав МАНДРИК

Секретар: Роман ПУЙДА

Ярослав МАНДРИК. Перехід до загального навчання в радянській Україні (30-ті роки ХХ ст.): правда і фальш

Василь ПЕДИЧ. Інституалізація української історіографії кінця ХІХ — початку ХХ століть

Іван МАКАРОВСЬКИЙ. Україна на політичній карті Європи першої чверті ХVІІ століття

Тетяна ФЕДОРЧАК. Внутрішні та зовнішні виміри політичної трансформації в Чеській Республіці

Юлія МИСЛЮК. Ентропійні процеси в соціально-політичних системах

Роман ПУЙДА. Парламентська діяльність Українського національно-демократичного об'єднання

Обговорення

КОМІСІЯ ФІЛОЛОГІЇ
ТА ФОЛЬКЛОРІСТИКИ

15 березня (Прикарпатський національний університет
ім. В. Стефаника, вул. Шевченка, 57,
гуманітарний корпус, ауд. 322)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.00—16.00

Голова: Степан ХОРОБ

Секретар: Ганна МАРЧУК

Роман ГОЛОД. Діалектика „старого“ і „нового“ в літературних взаєминах Івана Франка та Василя Стефаника

Василь ГРЕЩУК. Мовна особистість Василя Стефаника в його епістолярії

Володимир КАЧКАН. Василь Стефаник у рецепції Богдана Лепкого (за епістолярієм)

Микола ЛЕСЮК. Архаїчні граматичні форми у творах Василя Стефаника

Роман ПІХМАНЕЦЬ. Письменник і епоха: особливості взаємин на рубежі століть (творчий досвід „Покутської трійці“)

Ольга ДЕРКАЧОВА. Ідеологічний міф як домінанта референтної лірики

Микола СУЛЯТИЦЬКИЙ. Художні особливості малої прози Станіслава Вінченца (за твором „Луни з чердака“)

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16.15—18.00

Голова: Степан ХОРОБ

Секретар: Галина МАРЧУК

Степан ХОРОБ. Шевченковзнавчі концепції Володимира Державина

Наталія МАФТИН. Новелістична традиція Василя Стефаника в західноукраїнській прозі 20—30-х років ХХ ст.

Ганна МАРЧУК. Галерея соціальних типів як об'єкт сатиричного зображення

Любов ПРОЦЮК. Національна ідея в українській драматургії початку ХХ століття

Роксолана СТЕФУРАК. Внутрішня форма слова як “ретранслятор” національно-ментальної інформації в новелах Василя Стефаника

Галина ВИПАСНЯК. Елементи агіографії в сучасному жанрі біографічного роману

Обговорення

МИСТЕЦТВОЗНАВЧА КОМІСІЯ

14 березня (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, вул. Сахарова, 34-а, Інститут мистецтв, ауд. 201)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.00—15.45

Голова: Анатолій ГРИЦАН
Секретар: Наталія ТОЛОШНЯК

Анатолій ГРИЦАН. Історичні витoki українського театру в Галичині

Наталія ТОЛОШНЯК. Тема війни і миру в камерних операх українських композиторів другої половини ХХ століття

Юрій ВОЛОЩУК. Скрипкове мистецтво Східної Галичини 20—30-х років ХХ століття у контексті міжкультурних комунікативних процесів

Олег ЧУЙКО. Культурно-мистецька діяльність українських художників-емігрантів після Другої світової війни

Віолетта ДУТЧАК. Микола Лисенко і кобзарське мистецтво: сучасні рефлексії в Україні та діаспорі

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16.00—17.45

Голова: Анатолій ГРИЦАН
Секретар: Наталія ТОЛОШНЯК

Василь ХОМИН. Сакральне мистецтво Галичини першої третини ХХ століття: традиції та новаторство

Ганна КАРАСЬ. Вшанування Миколи Лисенка українською західною діаспорою (до 170-річчя від народження)

Ірина ПАЛІЙЧУК. Валторна у творчості українських композиторів другої половини ХХ століття

Ірина ЯРОШЕНКО. Вплив церкви на культурно-мистецьке життя Буковини в австрійський період

Обговорення

ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ

14 березня (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, корп. 1, ауд. 1508)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.00—15.45

Голова: Микола ДАНИЛЮК
Секретар: Тетяна ОРИЩИН

Іван БАЛАНЮК. Презентація товару за маркетинговим проектом

Ярослав ВИТВИЦЬКИЙ. Економічний механізм розвитку регіональних суспільних систем

Микола ДАНИЛЮК. Формування та оцінювання стратегій і програм розвитку

Олег ДЗЬОБА. Транзитний потенціал газотранспортної системи України

Галина ЗЕЛІНСЬКА. Форми власності та їх вплив на формування системи регіонального освітнього менеджменту

Віктор КУЗЬМИН. Принципи інтеграційного управління розвитком територіальних громад

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16.30—18.15

Голова: Микола ДАНИЛЮК

Секретар: Тетяна ОРИЩИН

Ірина ПЕРЕВОЗОВА. Концептуальні підходи до формування економічної експертизи як окремої форми господарського контролю

Тетяна ОРИЩИН. Основні тенденції реформування системи медичної допомоги в контексті світового досвіду

Віктор ПЕТРЕНКО. Зворотний зв'язок у соціально-економічних системах

Ірина ФАДЄЄВА. Інформаційні технології як інструмент підвищення ефективності господарювання

Наталія СТРУЖ. Вплив процесів євроінтеграції на економіку області

Обговорення

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНА КОМІСІЯ

6 березня (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, головний корпус, ауд. 0404)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.30—16.15

Голова: Василь МОЙСИШИН

Секретар: Ярослав САВЧУК

Андрій ОЛІЙНИК. Аеродинамічні ефекти в задачах оцінки технічного стану елементів конструкцій газотранспортних систем

Степан ГУРГУЛА. Дослідження стійкості розв'язків диференціальних рівнянь з імпульсною дією другим методом Ляпунова

Михайло ОСИПЧУК. Про деякі задачі оптимального керування вінеровим процесом

Анатолій КАЗМЕРЧУК. Циклічно дводіагональні гіперболічні системи рівнянь першого порядку

Іван ФЕДАК. Теорема Вієта для кубічних многочленів і проблема Ейлера

Роман РІПЕЦЬКИЙ, Василь СЕНИЧАК. Інтерполяція просторових даних на основі поверхонь для програмних засобів геоінформаційних систем

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16.30—18.15

Голова: Василь МОЙСИШИН

Секретар: Ярослав САВЧУК

Андрій ЗАГОРОДНЮК. Гільбертові простори симетричних аналітичних функцій

Сергій ШАРИН. Функціональне числення у класі гіперфункцій з компактними носіями

Ярослав САВЧУК. Про міру Хаусдорфа множини валіронівських дефектних векторів цілої кривої

Олег НИКИФОРЧИН. Неперервні L -напівмодулі та їх застосування

Андрій БАНДУРА. Аналітичні у полікрузі функції - індексу за напрямом

Обговорення

ФІЗИКО-ХЕМІЧНА КОМІСІЯ

14 березня (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, вул. Шевченка, 57, головний корпус, ауд. 115)

„Круглий стіл“: **ФІЗИКО-ХЕМІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА**

13.30—16.00

Голова: **Дмитро ФРЕЙК**

Секретар: **Олександр СОКОЛОВ**

Ярослав САЛІЙ. Моделі гетероепітаксiального росту напівпровiдникових наноструктур

Іван БУДЗУЛЯК. Накопичення заряду у гібридних суперконденсаторах

Іван ГАСЮК. Шпінельні оксиди — перспективні електродні матеріали літєвих джерел струму

Ігор ГОРІЧОК. Термоелектричні підходи в аналізі дефектних підсистем кристалів бінарних напівпровідників

Геннадій СІРЕНКО, Лілія МІДАК, Ольга КУЗИШИН, Любов СОЛТИС, Лілія БАЗЮК. Ступені оцінок статистичних рішень після прийняття нульових гіпотез та застосування спеціальних критеріїв під час фізико-хімічних досліджень

Володимир ЧЕЛЯДИН. Одержання, будова і електрохімічні властивості наночастинок оксидів титану, магнію та їх гідратованих форм

Степан НОВОСЯДЛИЙ. Особливості літографії формування субмікронних структур ВІС

Обговорення

КОМІСІЯ НАФТОГАЗОВОЇ СПРАВИ
15, 21 березня (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, головний корпус, ауд. 05)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.30—16.30

Голова: **Лідія ВОЗНЯК**

Секретар: **Марія МУЖ**

Ярослав КОЦКУЛИЧ. Проблеми і шляхи підвищення рівня підготовки фахівців з буріння свердловин

Дмитро ФЕДОРИШИН. Підвищення ефективності вилучення вуглеводів за рахунок удосконалення комплексних геофізичних досліджень у свердловинах

Борис ЧЕРНОВ. Вирішення проблем видобування вуглеводнів на родовищах Дніпровсько-Донецької западини та шельфі Чорного моря

Ірина СЕМКІВ. Розвиток світового енергозабезпечення

Сергій НАСЛЄДНИКОВ. Підвищення ефективності устаткування під час видобутку нафти

Ростислав ІВАНКІВ. Аналіз відмов морського противикидного обладнання

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16.15—17.30

Голова: **Лідія ВОЗНЯК**

Секретар: **Марія МУЖ**

Мирослав ВОЗНЯК, Галина КРИВЕНКО, Лідія ВОЗНЯК. Прогнозування об'ємів втрат нафти внаслідок виникнення аварійної ситуації

Йосип ЯКИМІВ, Василь КОЦАБА. Мінімальні витрати електроенергії як критерій оптимізації режимів роботи магістральних нафтопроводів

Ярослав ГРУДЗ. Ефективність використання енергоресурсів при трубопроводному транспорті газу

Марія МУЖ, Петро ГІМЕР. Розвиток підземного зберігання газу

Володимир ЛІСАФІН. Універсальна залежність пружності парів нафти від співвідношення фаз і температури

Тарас ВОЛОШИН, Юлія ДОРОШЕНКО, Наталія ЛЮТА. Сучасні методи підвищення екологічної безпеки зберігання нафтопродуктів у наземних резервуарах

Обговорення

21 березня (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, головний корпус, конференц-зал бібліотеки)

14.30—16.30

Презентація книжки: **Василь ГРИЦИШИН.** Петрофізична характеристика колекторів нафтових і газових родовищ Карпатського регіону і Дніпровсько-Донецької западини.— Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012.— 275 с.

Представляє: **Степан КУЧЕР**

Обговорення

КОМІСІЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

22 березня (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, перший корпус, ауд. 1308)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.30—16.00

Голова: **Леонід ЗАМІХОВСЬКИЙ**
Секретар: **Лариса САВ'ЮК**

Леонід ЗАМІХОВСЬКИЙ, Лариса САВ'ЮК. Використання технології асоціативно-концептуального мислення у підготовці студентів технічних спеціальностей

Сергій ЗІКРАТИЙ. Перспективи застосування платформи Cisco WebEx у системі дистанційного навчання

Микола НИКОЛАЙЧУК. Проектування розподілених WEB-орієнтованих систем управління

Олена ЗАМІХОВСЬКА. Перспективи застосування експертних систем у менеджменті (на прикладі банківської справи в програмах аналізу)

Борис НЕЗАМАЙ. Розробка математичної моделі, алгоритмів і програмного забезпечення для аналізу напружень під дією внутрішнього тиску в трубопроводах з формою осі, що суттєво відрізняється від лінійної

Віктор РОВІНСЬКИЙ. Перспективи застосування технології цифрових хвильових фільтрів для моделювання електронних схем у реальному часі в завданнях цифрової обробки сигналів

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16.15—17.30

Голова: **Леонід ЗАМІХОВСЬКИЙ**
Секретар: **Лариса САВ'ЮК**

Ольга ЄВЧУК. Розробка програмного забезпечення для моделювання поширення акустичних хвиль методом трасування променів

Володимир ЯКУБОВСЬКИЙ. Перспективи використання нереляційних баз даних в адаптивних системах діагностування рівня знань

Роман МАТВІЄНКО. Створення бази даних для статистичного аналізу основних типів відмов газоперекачувального обладнання на ДК „Укртрансгаз“

Юрій БЕЗГАЧНЮК. Огляд функціональних можливостей Zend Framework при програмуванні Web-орієнтованих інформаційних систем

Оксана КЛАПОУЩАК. Математичне моделювання процесу фільтрації з використанням системи рівнянь Дарсі в задачах дослідження та прогнозування рівня паводкових вод

Обговорення

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНА КОМІСІЯ

19 березня (Івано-Франківський національний медичний університет,
вул. Галицька, 2, зал засідань, 2-й поверх)

15.00— 17.00

Голова: Микола СУЛЯТИЦЬКИЙ

Секретар: Лілія СІЛЕВИЧ

Микола СУЛЯТИЦЬКИЙ. Феномен Тараса Шевченка у світоглядному аспекті українців: минуле і сьогодення

Лілія СІЛЕВИЧ. Літературознавчі аспекти творчості Євгена-Юлія Пеленського

Ганна ЕРСТЕНЮК. Еколого-біохемічний аудит Прикарпатського регіону

Лариса КОВАЛЬЧУК. Інтенсивність мутагенного забруднення ґрунтів Івано-Франківської області

Василь ЗОЗУЛЯК. Ювілей плідної співпраці кафедри фтизіатрії ІФНМУ та обласного фтизіопульмонологічного центру

Обговорення

ЕКОЛОГІЧНА КОМІСІЯ

14 березня (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, головний корпус, ауд. 0434)

14.30—16.30

Голова: Ярослав СЕМЧУК
Секретар: Лариса МІЩЕНКО

Лариса МІЩЕНКО. Конструювання систем геоєкологічно-структурної організації територій

Леся ШКІЦА, Теодозія ЯЦИШИН. Аналіз забруднення атмосфери насосно-циркуляційною системою бурової установки

Ельнара СКИБА. Вплив капілярного підняття підземних вод на розповсюдження нафтового забруднення в ґрунтах

Роман ЦЮПА, Надія ХАНТЯ, Галина КРИВЕНКО, Ярослав СЕМЧУК, Галина ЛЯЛЮК-ВІТЕР. Застосування ергономічного підходу до питань запобігання виробничого травматизму та професійних захворювань у нафтогазовій галузі

Іван СТЕЛІГА, Ярослав СЕМЧУК, Йосип РОШАК. Шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення охорони праці у вищій школі

Обговорення

КОЛОМІЙСЬКИЙ ОСЕРЕДОК

26 березня (Музей історії міста Коломиї, Коломия,
вул. Р. Шухевича, 80)

11.00

Голова: Володимир ПАНЬКІВ

Секретар: Юрій ПЛЕКАН

Микола ВАСИЛЬЧУК. Гуцульщина у поезії Христі Алчевської

Любомир ЛЕХНИК. Епістолярна спадщина Василя Витвицького

Юрій ПЛЕКАН. Діяльність москвофільських товариств на Покутті у 20—30-х рр. ХХ ст.

Микола САВЧУК. Прізвища, прізвиська і прозиванки мешканців сіл Коломийської Гуцульщини

Михайло ТИМОФІВ. Гуцульські музичні інструменти з обертотонуванням: тилинка, трембіта, дрімба

Обговорення

КОСІВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК

22 березня (Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, актові зали)

14.00

Голова: Григорій ГУЦУЛЯК
Секретар: Микола БЛИЗНЮК

Йосип ПРИЙМАК. Шевченко у творах народних майстрів Гуцульщини

Аделя ГРИГОРУК. Шевченкіада на сторінках журналу „Гуцули і Гуцульщина“

Олександр КРИЦКАЛЮК. Образ Шевченка в дипломних роботах студентів Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва

Михайло ГНАТЮК. Микола Домашевський — вірний син Гуцульщини

Нестор БИБЛЮК, Богдан РИЦАР. Роман Рожанківський — відомий фахівець у царині термінології

Мстислав МЕЛЬНИЧУК, Мирослава РАДЛОВСЬКА. Гуцульсько-покутська вітка родин Степановичів, Смальків, Павлусевичів

Микола ФОКШЕЙ. Інвестиційна привабливість міста Косова. Стан, можливості та перспективи

Олег СЛОБОДЯН. Архітектурні стилі на Косівщині: потреба збереження, реставрації та примноження

Микола БЛИЗНЮК. Карпатська культурна спадщина: погляд з Гуцульщини

Святослав МАРТИНЮК. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв

Олег МАЧУГА, Нестор БИБЛЮК, Олег СТИРАНИВСЬКИЙ, Микола ГЕРИС, Андрій ФРЕЙДУН. Технологія інтегрованого використання різнорідних відновних джерел енергії у лісовій галузі

Марія ІВАНЧУК. Євген Сагайдачний і Гуцульщина: до 125-річчя від народження художника

Юрій СТЕФУРАК, Любомир ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ. Національний природний парк „Гуцульщина“

Обговорення

РІВНЕНСЬКИЙ ОСЕРЕДОК

СЕКЦІЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕТОДІВ

2 березня (Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра інформатики та прикладної математики)

Голова: Андрій БОМБА
Секретар: Ігор ПРИСЯЖНЮК

Андрій БОМБА. Методи теорії збурень моделювання процесів масопереносу в наносередовищах

Ігор ПРИСЯЖНЮК. Моделювання сингулярно збурених процесів конвективної дифузії за умов малого масообміну типу „реакція“ з урахуванням терморегіму

Олена ПРИСЯЖНЮК. Математичне моделювання процесів типу „конвекція—дифузія“ в різнопористих середовищах

Катерина ГОМОН. Асимптотика розв’язку одного класу сингулярно збурених задач для наносередовищ

Сергій ЯРОЩАК. Комплексне математичне моделювання нелінійних процесів витіснення в нафтогазових пластах за умов зворотного впливу

Володимир ГАВРИЛЮК. Математичне моделювання квазіідеальних процесів із післядією в областях з вільними межами

Юрій КЛИМЮК. Математичне моделювання просторових сингулярно збурених процесів типу „фільтрація—конвекція—дифузія“ у пористих середовищах

Олександр ШПОРТЬКО. Сучасні проблеми стиснення кольорових зображень у форматі PNG

Анна ТЕРЕБУС. Комплексне моделювання квазіідеальних полів для тонких просторово-викривлених пластів

Олеся СІНЧУК. Проблеми моделювання процесів фільтрації за умов гідророзриву пласта

Олена ФУРСАЧИК. Асимптотичний метод розв'язання одного класу обернених нелінійних сингулярно збурених задач типу „фільтрація—конвекція—дифузія“

Андрій САФОНІК. Моделювання нелінійних процесів фільтрування з урахуванням зворотних впливів та дифузійно масообмінних збурень

Євгенія САВЮК. Числово-асимптотичні методи розв'язання модельних крайових задач процесів охолодження

Дмитро ПРИГОРНИЦЬКИЙ. Просторові аналоги крайових задач на конформні відображення для одного класу кусково-однорідних областей

Юлія ШЕПЕТЬКО. Математичне моделювання одного класу просторових нелінійних сингулярно збурених процесів масопереносу забруднювальних речовин у двошарових ізотропних насичених пористих середовищах

Олена ГЛАДКА. Методи сумарних представлень і конформних відображень при математичному моделюванні процесів у нафтогазових пластах

Анатолій КУЗЬМЕНКО. Метод декомпозиції області при моделюванні одного класу процесів у шаруватих середовищах

Обговорення

СЕКЦІЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

1 березня (Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра української літератури)

Співголови: **Ярослав ПОЛЩУК, Ірина ЗАХАРЧУК**

Секретар: **Олександр КИРИЛЬЧУК**

Ірина ЗАХАРЧУК. Художня література і політика пам'яті

Любов ТОМЧУК. Приватна кореспонденція українських письменниць кінця XIX — початку XX ст.

Олександр КИРИЛЬЧУК. Творчість Василя Стуса в постколоніальному аспекті

Надія АНТИПЧУК. Олена Пчілка в колі журналу „Молода Україна“

Наталія ЧИЖ. Екзистенційні виміри щоденників воєнної доби (А. Любченко, О. Довженко, О. Гончар)

Роман ЯРОШЕНКО. Еволюція псалмодики в українській літературі XX століття

Оксана ПУХОНСЬКА. Сучасна українська поезія в інтертекстуальному полі інтерпретації

Ірина БЕСТЮК. Семантика імені в інтертекстуальній грі „Невеличкої драми“ В. Підмогильного

Ярослав ПОЛЩУК. Творчість Василя Стуса в контексті українського окциденталізму

Обговорення

СЕКЦІЯ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

3 березня (Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра мистецтвознавства)

Голова: **Богдан ЯРЕМКО**

Секретар: **Марія БАБИЧ**

Надія СУПРУН-ЯРЕМКО. Етапи становлення кубанської музичної фольклористики

Богдан ЯРЕМКО. Творчий портрет косяцького сопілкаря Григорія Линдюка („Ковбаніва“)

Богдан СТОЛЯРЧУК. Василь Кравченко — дослідник Волині

Марія БАБИЧ. Єврейський весільний обряд „сидур“ (за матеріалами фольклористичних експедицій на Південній Пінщині)

Раїса ЦАПУН. Традиція завивання молодої „з кривою“ у весільному обряді (за матеріалами фольклористичної експедиції в Заріччянському районі Рівненської обл.)

Олена ЮЗЮК. Деякі питання розвитку музичних здібностей у дітей шкільного віку

Світлана ЮЗЮК. Музично-фольклористичні дослідження на Рівненщині

Обговорення

СЕКЦІЯ ІСТОРІЇ

1 березня (кафедра історії МЕРУ «РЕГІ»)

Голова: **Андрій ЖИВ'ЮК**

Секретар: **Лілія ОВДІЙЧУК**

Лілія ОВДІЙЧУК. Єжи Єнджеєвич та Євген Рослицький — тандем подвижників, свідомих своєї місії

Андрій ЖИВ'ЮК. Місце і роль компартійної номенклатури в процесі радянізації Рівненщини (кінець 30-х — початок 50-х рр. XX ст.)

Любов ГАЛУХА. Спроби міжконфесійного порозуміння пізнопротестантських спільнот у Польщі (1918—1939 рр.)

Руслана ДАВИДЮК. Уенерівська еміграція в умовах політики національної асиміляції на Волині

Ліна БОРОДИНСЬКА. Теологічні відмінності пізнопротестантських течій міжвоєнної Польщі

Віталіна ДАНИЛЬЧУК. Ідеологічна складова нацистського окупаційного режиму в Україні

Тетяна ПАВРОЗНИК. Боротьба національних меншин за соціальні права у міжвоєнній Польщі

Тетяна ІСІЧУК. Державно-церковні відносини на Рівненщині другої половини 40—60-х років XX ст.

Оксана ОСИПЧУК. Вплив православного духовенства на розвиток культури Правобережної України першої половини XIX ст.

Наталія ВЕРТЕЛЕЦЬКА. Репресії проти учасників українського національно-визвольного руху на території Рівненщини після Другої світової війни

Дмитро КРАВЧУК. Створення і діяльність Рівненського підпільного обкому КП(б)У і обласного штабу партизанського руху

Анна ЯКИМЧУК. Трансформація адміністративного устрою і структури місцевих органів влади на Волині в період „першої радянізації“

Лариса АЛЕКСІЙЧУК. Структура та організація медичної опіки в Українській Повстанській Армії

Обговорення

ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

4 березня (Читальня Рівненського міського осередку „Просвіти“)

Андрій БОМБА. Підсумок роботи XXI Наукової березневої сесії осередку НТШ у Рівному

Прийняття рекомендацій

Ознайомлення з новими виданнями

СУМСЬКИЙ ОСЕРЕДОК

СЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ФОЛЬКЛОРУ

9 березня (Інститут філології Сумського державного педагогічного університету

ім. А. С. Макаренка, вул. Роменська, 87, ауд. 326)

13.00—15.40

Голова: **Сергій П'ЯТАЧЕНКО**
Секретар: **Вікторія ГАРКАВА**

Валентина ВЛАДИМИРОВА. Міфотворчість у романтичній поезії Тараса Шевченка

Надія КИРИЛЕНКО. Художньо-філософське осмислення образу долі у творах Тараса Шевченка

Зоя САВЧЕНКО. Байронічний герой у художній інтерпретації слов'янських письменників

Тетяна ЛИТВИНЕНКО. Літературне мислення у контексті нелінійності

Марина ЯЧМЕНИК. Художнє моделювання образу моря у творах „молодомузівців“

Вікторія ГАРКАВА. Мотив зведення дівчини в українських народних баладах

Сергій П'ЯТАЧЕНКО. Історичні перекази Сумщини та їх роль у збереженні історичної пам'яті в умовах глобалізації та крос-культурних впливів

Обговорення

СЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
9 березня (Інститут філології Сумського державного педагогічного університету
ім. А. С. Макаренка, вул. Роменська, 87, ауд. 425)

13.00—15.40

Голова: **Вікторія ГЕРМАН**
Секретар: **Катерина ГРАММА**

Вікторія ГЕРМАН. Діахронічна типологія складносурядного речення (на матеріалі творів Тараса Шевченка)

Катерина ГРАММА. Вербалізація інтенсивності ознаки у публіцистичному дискурсі кінця ХХ — початку ХХІ століть

Олена КУМЕДА. Ідіолект П.О.Куліша на тлі східнополіського діалекту

Святослав ШЕВЕЛЬ. Лінгвотекстові параметри епістолярію Лесі Українки

Наталія ПОНОМАРЕНКО. Комп'ютерний жаргон: семантико-словотвірний і гендерний аспекти

Олена ІВАТСЬКА. Граматична варіативність прийменникових конструкцій: структурно-граматичний, функціональний аспекти (на матеріалі сучасної української прози)

Обговорення

СЕКЦІЯ ХЕМІЇ
10 березня (Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, головний корпус,
вул. Роменська, 87, ауд. 424)

9.00—11.00

Голова: **Валерій БУГАЄНКО**
Секретар: **Зоя ПРОЦЕНКО**

Валерій БУГАЄНКО. Закономірності взаємодії флуорборатних і флуорцирконатних розплавів

Геннадій КАСЬЯНЕНКО. Хеміко-екологічні дослідження малих річок басейну р. Дніпро в межах Сумської області

Зоя ПРОЦЕНКО. Проблема електровідновлення цирконію із іонних розплавів

Роман ПЕТРЕНКО. Дослідження розчинності оксидів металів у флуорцирконатних розплавах

Михайло БІЛЬЧЕНКО. Фотометричні характеристики металоіндикаторів

Михайло ЮХОМЕНКО. Амінопіридини в реакціях з органічними ангідридами

Катерина СИНЯГІВСЬКА. Біохемічні методи оцінки якості кисломолочних продуктів

Вікторія НАЗИМА. Порівняльний аналіз хемічного складу поверхневих вод річок Псел та Сироватка

Валентина ФЕДОРІВ. Формування гідрохемічного складу води р. Знобівка під впливом притоки р. Уличка

Обговорення

СЕКЦІЯ ПЕДАГОГІКИ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА
10 березня (Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,
вул. Римського-Корсакова, 5, ауд. 207)

9.00—12.00

Голова: **Юрій П'ЯТАЧЕНКО**
Секретар: **Наталія КЛЮНІНА**

Марина МАТКОВСЬКА. Барокова музика Дмитра Бортнянського та її вплив на становлення особистості музичного педагога

Наталія КЛЮНІНА. Сумщинознавчий матеріал на уроках англійської мови в початковій школі

Алла МОГИЛА. Спадкоємність та інновації в українській психологічній науці початку ХХІ ст.

Світлана ПАНЧЕНКО. Реалізація власної самотності та об'єктивізація сутнісних сил як обов'язкова умова самоздійснення особистості

Юрій П'ЯТАЧЕНКО. Глухівські контексти творчості Миколи Зерова

Ольга РУДЬ. Народнопісенна символіка у поетичній мові Оксандра Олесья

Валентина СКИРТА. Формування професійно-педагогічної культури викладача-філолога у вищій школі

Обговорення

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОСЕРЕДОК

ФІЛОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
6 березня (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, філологічний ф-т, ауд. 76)

14.15—16.00

Співголови: **Дмитро БУЧКО, Любов СТРУГАНЕЦЬ**
Секретар: **Олександра ЗАДОРЖНА**

Любов СТРУГАНЕЦЬ. Диференційні ознаки норми літературної мови

Наталія ДАЩЕНКО. Вербалізація концепту „любов“ у поезії Марії Матіос

Олександра ЗАДОРЖНА. Осмислення значення „творча особистість“ у поетичній мові Ліни Костенко

Тетяна МЕЛЬНИК. Варіантність лексичних одиниць української мови у першій третині ХХ століття

Ірина ЗАЛПСЬКА. Анормативи у мові інформаційно-розважальних передач „Першого національного“ телеканалу

Юрій СТРУГАНЕЦЬ. Функціонування тематичної групи лексики „назви гравців футбольних команд“ в українському спортивному дискурсі

Обговорення

ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ
16 березня (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, вул. Громницького, 1, історичний ф-т, ауд. 1011)

14.00—17.00

Голова: **Елла БИСТРИЦЬКА**
Секретар: **Ірина ФЕДОРІВ**

Іван ЗУЛЯК. Участь органів МВС у проведенні колективізації у 1946 р.

Елла БИСТРИЦЬКА. Проблема канонічного статусу польської православної церкви в геополітичних планах Кремля повоєнного часу

Тетяна ГОНТАР. Фотодокумент як джерело вивчення переселенських процесів 1944—1946 рр.

Ярослав СТОЦЬКИЙ. Родове вогнище рідної православної віри (історія, догматика, обряди)

Оксана ЯТИЩУК. Художній текст як історичне джерело

Галина САРАНЧА. Діяльність НТШ на території Європи в 40—50-х рр. ХХ ст.

Володимир КИЦАК. Методи соціальної інтеграції депортованих з Польщі українців у повоєнний період

Андрій КЛИШ. Освітні аспекти у діяльності представників суспільно-християнського руху (20—30-ті рр. ХХ ст.)

Олександр ПЕТРОВСЬКИЙ. Політико-правові засади формування системи охорони культурної спадщини на західноукраїнських землях (17 вересня 1939 — 22 червня 1941 р.)

Вікторія ГЕВКО. Розвиток українсько-польських політичних відносин у контексті євроінтеграційних процесів

Ірина ФЕДОРІВ. Славістичні дослідження Михайла Драй-Хмари (перша половина ХХ ст.)

Оксана ВАЛІОН. Соціально-економічне становище Білорусі впродовж 2005—2010 рр.

Надія БЛИК. Культурологічна спадщина Богдана Лепкого

Уляна БЕЗПАЛЬКО. Науково-богословська спадщина Володимира Соловійова в контексті формування теоретичних основ унійного руху

Тарас ДІДУХ. Питання патріархату в діяльності УКЦ у 1950—1960-х рр.

Обговорення

АРХЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
15 березня (ДП „ОАСУ Подільська археологія“,
вул. Бродівська, 44)

11.00—16.00

*Співголови: Михайло СОХАЦЬКИЙ, Богдан
СТРОНЕЦЬ
Секретар: Марина ЯГОДИНСЬКА*

Михайло БІГУС. Археологічні дослідження багатошарового поселення Тербовля Х в 2011 р.

Вадим ГЛЕМБОЦЬКИЙ. Типологія наконечників стріл давньоруського часу

Сергій ГРАБОВИЙ. Археологічні дослідження на території Кременецького повіту Волинської губернії

Олег ДЕРЕХ, Василь ЛЬЧИШИН. Взаємозв'язки населення гава-голіградської та висоцької культур на території Західного Поділля

Олександр ДУДАР. Дослідження трипільського поселення Збручанське у 2011 р.

Анатолій ЗАГОРОДНИЙ. Дослідження багатошарового поселення Гиновичі І у 2011 р.

Володимир ЗАХАР'ЄВ. Нові поховальні пам'ятки подільської групи культури кулястих амфор

Василь ЛЬЧИШИН. Ритуальна та мініатюрна кераміка висоцької культури

Геннадій НАГАЧЕВСЬКИЙ. Археологічні пам'ятки неоліту-бронзи верхів'я Південного Бугу

Дмитро НУРОВ. Пам'ятки трипільської цивілізації на Поділлі за матеріалами Позбруччя

Михайло СОХАЦЬКИЙ. Матеріали духовної культури трипільського населення з печери „Вертеба“

Богдан СТРОЦЕНЬ, Максим СТРОЦЕНЬ. Рукомиш ІІ — поселення і виробничий комплекс черняхівської культури

Людмила СТРОЦЕНЬ. Історія дослідження оборонних споруд на території Тернопільщини

Максим СТРОЦЕНЬ. Етнокультурна ситуація між Дністром та Дніпром напередодні утворення черняхівської культури

Анатолій ЧОКАН. До археологічної карти Тернопільщини у 2011 р.

Вадим ШКАНДЮК. Свіжий слід поселення доби бронзи в Ізяславському районі

Марина ЯГОДИНСЬКА, Юрій ПОКРИВАЙЛО. Нові дослідження Тербовлянського замку на Тернопільщині

Обговорення

КОМІСІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

14 березня (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, вул. В. Винниченка, 8, Інститут мистецтв, ауд. 309)

14.30—16.30

Голова: **Олег СМОЛЯК**

Секретар: **Людмила ВАНЮГА**

Олег СМОЛЯК. Хорові твори Ісидора Воробкевича на слова Тараса Шевченка

Анатолій БАНЬКОВСЬКИЙ. Інструментальні твори українських композиторів, присвячені пам'яті Тараса Шевченка

Ольга МУРІЙ. Участь Соломії Крушельницької у шевченківських концертах у Галичині кінця XIX — початку XX століть

Наталія ОВОД. Вокальна шевченкіана західноукраїнських композиторів другої половини XIX століття

Ірина КУЧМА. Співпраця Соломії Крушельницької з галицькими концертмейстерами

Зиновій СТЕЛЬМАЩУК. „Ноктюрн пам'яті Шевченка“ Якова Степового в інтерпретації українських виконавців

В'ячеслав ХІМ'ЯК. Вплив творчості Тараса Шевченка на формування репертуарної політики Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т. Г. Шевченка

Людмила ВАНЮГА. Використання поезії та фактів біографії Тараса Шевченка у постановках Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т. Г. Шевченка

Павло СМОЛЯК. Сільські аматорські театральні гуртки Тернопільського повіту наприкінці XIX — у першій третині XX століть

Обговорення

МЕДИЧНА КОМІСІЯ

5 березня (Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, майдан Волі, 1, адмінкорпус)

15.00—17.00

Голова: **Іван КЛІЩ**

Секретар: **Василь КОПЧА**

Степан ВАДЗЮК. Психофізіологічні аспекти проблеми йододефіциту в Подільському регіоні України

Михайло АНДРЕЙЧИН. Чума зберігає свій епідемічний потенціал

Олександра ОЛЕЩУК. Роль мелатонінергічної системи організму в механізмах негайної адаптації до гіпоксії

Інна КРИНИЦЬКА. Патогенетичні і морфофункціональні особливості ураження легень за умов хронічної гепатопатії

Галина КЛІЩ. Порівняльна оцінка підготовки лікарів у медичних вищих навчальних закладах України й Австрії

Обговорення

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА КОМІСІЯ
16 березня (ННТУ ім. І. Пулюя, читальна зала науково-
технічної бібліотеки)

12.30—17.30

Голова: **Петро ЯСНІЙ**
Секретар: **Юрій СКОРЕНЬКИЙ**

Михайло АНДРЕЙЧИН. Діяльність Тернопільського осередку Наукового товариства імені Шевченка

Олександр РОКІЦЬКИЙ. Творці фізичної термінології — члени НТШ, виходці з Тернопільщини

Олег ЯСНІЙ. Михайло Кравчук — всевітньо відомий математик, дійсний член НТШ

Роман РОГАТИНСЬКИЙ, Лілія РОГАТИНСЬКА. Формування потоків сипкого вантажу в машинах неперервного транспорту

Михайло ПАЛАМАР. Розробки нових антенних станцій дистанційного зондування землі

Петро ЯСНІЙ, Юрій ПИНДУС, Олег ГАЛУЩАК. Скінченноелементне моделювання розкриття втомної тріщини в сплаві д16т

Богдан ГЕВКО, Андрій ДЯЧУН, Роман ЛЮБАЧІВСЬКИЙ. Розширення технологічних властивостей гвинтових змішувачів

Михайло ПИЛИПЕЦЬ, Павло БОСЮК. Оптимізація режимів обтискування різі методом геометричного програмування

Тимофій РИБАК, Андрій БАБІЙ. Обґрунтування параметрів ефективних опор циліндричних резервуарів

Тимофій РИБАК, Микола СТАШКІВ. Дослідження ресурсу тонкостінних елементів з тріщиною

Анатолій МАТВІЙЧУК. Особливості порізки автотракторних шин та проблеми їх переробки

Валерій ЛАЗАРЮК. Застосування твердих сплавів для інструментів ротаційного зварювання тертям з перемішуванням

Володимир ДЗЮРА, Роман РОМАНОВСЬКИЙ. Пневмомеханічні транспортери сипких матеріалів

Михайло МИХАЙЛИШИН. Математичне моделювання термопружнопластичного деформування тонкостінних елементів конструкцій

Сергій ЛУПЕНКО. Тенденції розвитку математичного та програмного забезпечення сучасних комп'ютерних кардіометричних систем

Михайло ПЕТРИК, Дмитро МИХАЛИК. Функціональна ідентифікація коефіцієнтів дифузії для процесу адсорбції аліфатичних сполук цеолітами

Олександр КРАМАР. Провідність двократно орбітально виродженого мотт-габбардівського феромагнетика

Юрій СКОРЕНЬКИЙ. Локалізація електронів у матеріалах із андерсон-габбардівськими центрами

Олександр МАЦЮК. Статистична обробка і гармонічний аналіз електроретинограм

Олег ЯСНІЙ, Віталій БРЕВУС. Ймовірнісне моделювання стрес-корозійного розтріскування матеріалу пароперегрівачів теплових електростанцій

Павло ДУДКІН. До питання адаптації студентів-іноземців у науково-освітньому процесі

Володимир АНДРІЙЧУК. Вимірювання світлотехнічних параметрів напівпровідникових джерел світла з допомогою фотокамер з матричними оптичними перетворювачами

Петро ЄВТУХ, Богдан ОРОБЧУК, Олександр РАФАЛЮК, Степан ПІСКУН. Інтелектуальна система керування вуличним освітленням міста

Анатолій ЛУПЕНКО. Робота коливального контура в режимі джерела потужності

Володимир ЯСЬКІВ. Високоєфективні напівпровідникові перетворювачі електроенергії на основі високочастотних магнітних підсилювачів

Роман ТКАЧУК. Застосування електроретинографії для виявлення впливу нейротоксикацій на фізіологічний стан людини

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

17 березня (Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, бульвар Шевченка, 15, читальний зал)

11.00—14.00

Голова: **Михайло АНДРЕЙЧИН**

Секретар: **Володимир ЮКАЛО**

Вступне слово: **Михайло АНДРЕЙЧИН, Василь ВІТЕНКО**

Григорій ВОЗНЯК. Михайло Кравчук — видатний український математик

Йосип СВИНКО. Ярослав Окуневський — адмірал, очільник медичної служби військово-морського флоту Австро-Угорщини, мандрівник, письменник

Обговорення

Ухвалення рішення

Звіт голови ТОО НТШ Михайла АНДРЕЙЧИНА за останні три роки діяльності осередку

Обговорення. Прийняття ухвали

Установчі збори Тернопільського обласного осередку НТШ, обговорення і затвердження Положення ТОО НТШ, вибори Президії осередку

Виставка екслібрисів Ярослава ОМЕЛЯНА, присвячена Шевченківським дням

Перегляд бібліотечного фонду ТОО НТШ, що зберігається в Тернопільській ОУНБ

Музично-літературна композиція з участю студентів і викладачів Інституту мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК

6—29 березня

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

29 березня (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, бульвар Шевченка, 81, корп. 1, зала засідань)

13.15

Голова: **Віталій МАСНЕНКО**

Секретар: **Анна НОВАК**

Віталій МАСНЕНКО. Між євроінтеграцією та євразійством: офіційна політика пам'яті у незалежній Україні як прояв “цивілізаційної розгубленості”

Юрій ПРИСЯЖНЮК. Ментальний феномен „невизначеності“, або Про що не можуть домовитися українські класики

Надія КАСЯРУМ. Освітній простір європейської вищої освіти

Обговорення

ЗАСІДАННЯ В СЕКЦІЯХ І КОМІСІЯХ

ПРАВНИЧА СЕКЦІЯ

6 березня (Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16, ауд. 406)

13.20

Голова: **Сергій ШАМАРА**

Секретар: **Людмила ТОВСТОП'ЯТ**

Людмила ТОВСТОП'ЯТ. Вплив рецепції римського права на правову систему Західної Європи епохи Середньовіччя

Анастасія ОСТАПЕЦЬ. Основні риси кримінального права княжої Київської держави

Сергій ШАМАРА, Сергій ВОРОБІЙОВ. Основні тенденції вивчення розбудови Української Держави в історико-правовій думці Східної Європи ХХ ст.

Людмила КУЗНЕЦОВА. Звичаєва регламентація цивільно-правових договорів

Дмитро КУЦЕНКО. Захист персональних даних: проблеми та перспективи

Обговорення

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКА СЕКЦІЯ

ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ

12 березня (Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького, бульвар Шевченка, 81,
корп. 1, ауд. 514)

14.30

Голова: Віталій МАСНЕНКО
Секретар: Олена БЕРЕСТЕНКО

Віктор ГОЦУЛЯК. Оцінка художньої прози Михайла Грушевського в багатотомному виданні „Бібліотека української літератури“

Костянтин ІВАНГОРОДСЬКИЙ. Етнічний розвиток Київської Русі у сучасній білоруській історіографії

Людмила МАР'ЯН. Історія розвитку археології у Київській губернії ХІХ ст. в оцінках радянських дослідників

Олена БЕРЕСТЕНКО. Поняття „шлюбу“ у радянському суспільствознавстві

Максим СТЕПАНОВ. Уявлення про національну та конфесійну зраду в українській православній громадській думці кінця ХVІ — першої половини ХVІІ століть

Андрій КАСЯН. Традиційне млинарство на Черкащині у другій половині ХІХ ст.

Анна НОВАК. Комунікація наддніпрянської інтелігенції з репрезентантом галицької наукової думки кінця ХІХ ст. Олександром Барвінським крізь призму епістолярних джерел

Юлія РІЗНИК. Діяльність поштово-телеграфних контор Наддніпрянської України кінця ХІХ — початку ХХ ст. (на матеріалах Черкаського повіту)

Володимир ШВЕЦЬ. Освіта у наддніпрянському селі на початку ХХ ст.

Віталій БОРИМСЬКИЙ. Варшавський договір 1920 р. у сприйнятті Симона Петлюри

Андрій САВРАНСЬКИЙ. Події доби визвольних змагань 1917—1921 років у с. Колодистому Звенигородського повіту Київської губернії

Обговорення

ЕКОНОМІЧНА СЕКЦІЯ

14 березня (Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16, ауд. 215)

13.20

Голова: Іван ДЕСЯТНИКОВ
Секретар: Любов ТЕТЕРЯ

Іван ДЕСЯТНИКОВ. Система управління якістю послуг підприємств туристичної індустрії

Олександр ДЕСЯТНИКОВ. Міжкультурна комунікація в туризмі

Любов ТЕТЕРЯ. Особливості розвитку готельного бізнесу в Черкаському регіоні

Обговорення

ФІЛОЛОГІЧНА СЕКЦІЯ

15 березня (Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького, бульвар Шевченка, 81,
корп. 1, ауд. 311)

13.20

Голова: **Василь ПАХАРЕНКО**
Секретар: **Юлія ГОНЧАР**

Василь ПАХАРЕНКО. Музичні доміанти поетичного
стилю Тараса Шевченка

Юлія ГОНЧАР. Творчість Тараса Шевченка: гендер-
ний погляд

Тетяна ГОРОШКО. Формування особистості на
уроках літератури

Обговорення

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СЕКЦІЯ
ПЕДАГОГІЧНА КОМІСІЯ

20 березня (Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького, бульвар Шевченка, 81,
корп. 1, ауд. 320)

13.00

Голова: **Тетяна СУПРЯГА**
Секретар: **Олена ЛУЦЕНКО**

Вікторія ЛАРІОНОВА. Врахування особистісних рис
вихованця у педагогічному процесі

Кіра ГНЕЗДІЛОВА. Моделювання професійної
діяльності викладача вищої школи у процесі його магіс-
терської підготовки

Тетяна ДЕМИДЕНКО. Спільна діяльність батьків і
дітей — основа виховного потенціалу традиційної української
родини

Наталія ЗОБЕНЬКО. Самовдосконалення особистості
як одна з важливих умов соціалізації майбутнього соціального
педагога

Катерина КАСЯРУМ. Особливості формування
комунікативної компетенції майбутніх викладачів в умовах
магістратури

Ярослав КАСЯРУМ. Модель готовності фахівця
економічного профілю до роботи в корпоративних системах
захисту інформації

Ганна КОРІННА. Мовленнєва готовність дітей
дошкільного віку до школи як лінгводидактична проблема

Олена ЛУЦЕНКО. Підготовка майбутніх вихователів
ДНЗ до ознайомлення дошкільників з навколишнім світом у
межах курсу „Основи природознавства“

Олена САВЧЕНКО. Глобальні тенденції у вищій освіті

Тетяна СЛЮСАР. Підготовка майбутніх учителів
початкової школи до екологічного виховання молодших
школярів

Світлана ХАРЧЕНКО. Використання комунікативної
методики в процесі навчання іноземної мови

Обговорення

ПЕДАГОГІЧНА СЕКЦІЯ

21 березня (Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького, бульвар Шевченка, 81,
корп. 1, ауд. 320)

14.00

Голова: **Тетяна СУПРЯГА**
Секретар: **Олена ЛУЦЕНКО**

Тетяна СУПРЯГА. Академічна культура студента як
складова академічної культури університету

Валентина ТИХОЛОЗ. Проблема самоосвіти у XX
столітті

Оксана ЦИМБАЛ. Психолого-педагогічні умови
формування суб'єктної позиції студента на основі дисциплін
педагогічного циклу

Вікторія БОНДАР. Психолого-педагогічні особливості функціональної структури художньо-творчого потенціалу молодших школярів

Тетяна ГРИЦЕНКО. Теоретичні основи дослідження професійної мобільності у педагогіці

Олена КОЛОМІЄЦЬ. Підготовка педагогів до профілактики дитячої агресії

Тетяна АНДРЮЩЕНКО. Компетентнісний підхід до проблеми збереження здоров'я дошкільників

Світлана ГАРЯЧА. Підготовка студентів педагогічних коледжів до формування етичної культури молодших школярів

Валентина КОРОЛЬ. Формування культури вчителя загальноосвітньої школи

Інна НІКОЛАЄСКУ. Ціннісні орієнтації та їх значення у професійній діяльності сучасного педагога

Алла СІРЕНКО. Формування у старших дошкільників уявлення про здоров'я як базову цінність

Обговорення

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА СЕКЦІЯ
МАТЕМАТИЧНА КОМІСІЯ

23 березня (Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, бульвар Шевченка, 460, корп. 4)

15.00

Голова: **Віталій МАСНЕНКО**
Секретар: **Вадим ЦЕГЕЛЬНИЙ**

Валерій СЕРЕДЕНКО. Операторна форма деяких нелінійних задач прикладної математики

Ольга КОНОВАЛОВА. Комп'ютерне моделювання динамічних задач у міжфазових композитних середовищах

Костянтин НЕДІЛЯ. Розрахунок пластин із композитного матеріалу

Олексій СМАГЛІЙ. Чисельне моделювання технологічного процесу електроерозійного виготовлення композиційних деталей

Владислав ХАЙДУРОВ. Операторна форма задач механіки міжфазової взаємодії в композитних середовищах

Вадим ЦЕГЕЛЬНИЙ. Математично-комп'ютерне моделювання та інтелектуалізація деяких прикладних задач

Обговорення

**ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
УЧАСНИКІВ ЗАСІДАНЬ**

Алексійчук Лариса 61
Андрейчин Михайло 69-70,
72
Андрійчук Володимир 71
Андрусак Тарас 33
Андрющенко Тетяна 78
Антипчук Надія 59
Антонюк Володимир 8
Артемович Орест 21

Бабич Марія 59-60
Бабій Андрій 70
Базилевич Роман 20-21
Базилікут Богдан 6
Базюк Лілія 60
Баланюк Іван 47
Банах Тарас 22
Бандрівський Микола 7-8
Бандура Андрій 50
Баньковський Анатолій 68
Баран Євген 42
Бардила Теодор 20-21
Бедернічек Тимур 13
Безгачнюк Юрій 54
Безпалько Уляна 66
Берестенко Олена 74
Бестюк Ірина 59
Библюк Нестор 20, 56-57
Бистрицька Елла 65-66
Бігус Михайло 67
Бідак Володимир 39
Біланюк Лариса 27
Білий Ростислав 8
Білик Надія 66
Білоніжка Петро 10
Білоус Віра 36
Більський Іван 12
Більченко Михайло 63
Біляковський Петро 36
Близнюк Микола 56
Бобак Юрій 30
Бобак Ярослав 9
Бойко Андрій 33
Бойко Ігор 33
Бойчишин Лідія 41
Болібрух Ліна 37
Бомба Андрій 57, 61
Бондар Вікторія 78
Бондар Лариса 30
Бондаренко Володимир 20
Боримський Віталій 75
Бородинська Ліна 60
Босюк Павло 70
Бревус Віталій 71
Брегман Світлана 18
Брич Тарас 28
Брусак Віталій 12
Бубняк Ігор 10, 12
Бугаєнко Валерій 63
Будз Володимир 42
Будзуляк Іван 50
Будний Василь 31
Булгакова Людмила 36
Буняк Василь 14
Бурдін Володимир 34
Бучко Дмитро 65
Ваврик Антоніна 39

Вадзюк Степан 69
Вайданич Василь 27
Вакарчук Іван 27
Валіон Оксана 66
Ванюга Людмила 68-69
Василик Анастасія 18
Василик Роман 25
Васильєв Марта 29-30
Васильчук Микола 55
Вдовичин Роксолана 17
Вербицька Ольга 25
Вербицький Сергій 28
Вербицький Юрій 28
Вербова Роксолана 40
Вертелецька Наталія 61
Виноградська Галина 35-36
Випасняк Галина 46
Височанський Роман 25
Витвицький Ярослав 47
Вітенко Василь 72
Віхоть Юрій 11
Владимирова Валентина 62
Влізло Василь 9
Вовчак Андрій 37
Вовченко Ростислав 11, 27
Возняк Григорій 72
Возняк Лідія 51
Возняк Мирослав 51
Возняк Степан 42-43
Войтів Галина 32
Волошин Тарас 52
Волощук Юрій 46
Воробйов Сергій 74

Гаврилук Володимир 58
Галуха Любов 60
Галушак Олег 70
Гамада Роман 25
Гарасим Ярослав 6
Гарбузюк Майя 39
Гаркава Вікторія 62
Гаряча Світлана 78
Гасюк Іван 50
Гевко Богдан 70
Гевко Вікторія 66
Генсірук Степан 24
Герис Микола 57
Герман Вікторія 62
Гімер Петро 52
Гладишевський Євген 41
Гладишевський Роман 41
Гладка Олена 58
Глембоцький Вадим 67
Глушко Михайло 35
Гнатишин Оксана 33
Гнатюк Михайло 31, 56
Гнатюк Ярослав 42
Гнезділова Кіра 76
Гнідець Ростислав 16
Говоруха Олег 38
Годованська Оксана 36
Головацький Іван 8
Голод Петро 27
Голод Роман 45
Голубець Орися 37
Голянич Михайло 42-43
Гомон Катерина 57
Гонтар Тетяна 66
Гончар Володимир 24
Гончар Юлія 76
Горічок Ігор 50
Горошко Леся 36
Горошко Мирон 19-20
Горошко Тетяна 76
Гоцуляк Віктор 74
Грабинська Ірина 14

Грабинський Ігор 14	Дзюра Володимир 71
Грабовий Сергій 67	Диба Юрій 15-16
Грамма Катерина 62	Дида Ірина 15
Гречило Андрій 26	Дидик-Меуш Ганна 31-32
Григорук Аделя 56	Дідух Тарас 66
Грицан Анатолій 46-47	Добосевич Уляна 32
Гриценко Тетяна 78	Довгий Ярослав 27
Грицишин Василь 52	Дорошенко Юлія 52
Гром'як Роман 20	Дригант Данило 11
Грудз Ярослав 52	Дубова Тетяна 17
Грушинська Олександра 29	Дубров Яків 12
Губич Ігор 11	Дудар Олександр 67
Гузар Олена 32	Дудкін Павло 71
Гуцько Степан 9-10	Дутчак Віолетта 47
Гураль Павло 34	Дьомова Наталія 19
Гургула Степан 49	Дяків Володимир 36
Гуцаленко Тетяна 17	Дячун Андрій 70
Гуцзяк Григорій 56	
Гуцзяк Олег 43	Ерстенюк Ганна 54
Грецьук Василь 45	Євтух Петро 71
	Євчук Ольга 53
Давидюк Руслана 60	Жив'юк Андрій 60
Данилевич Наталія 38	Жигайло Наталія 38
Данильчук Віталіна 60	Жизневський В'ячеслав 41
Данилюк Микола 47-48	Журавчак Любов 28
Дарморіз Оксана 25	Журавчак Уляна 17
Дахній Андрій 40	
Дашенко Наталія 65	
Демиденко Тетяна 76	Завалій Ігор 23
Денисова Тетяна 26	Загородній Анатолій 67
Дерех Олег 67	Загороднюк Андрій 49
Держипільський Любомир 57	Задорожна Олександра 65
Деркачова Ольга 45	Заїченко Олександр 9
Десятников Іван 75	Закала Марія 40
Десятников Олександр 75	Заліпська Ірина 65
Джунь Валерій 25	Заміховська Олена 53
Дзюба Олег 48	Заміховський Леонід 53

Захар'єв Володимир 67	Карпенко Зіновія 43
Захарчук Ірина 59	Карпець Юрій 12
Заяць Орест 15	Касьяненко Геннадій 63
Заяць Христина 11	Касян Андрій 75
Заячківська Оксана 29	Касярум Катерина 77
Зелінська Галина 48	Касярум Надія 73
Зелінська Надія 9	Касярум Ярослав 77
Зікратий Сергій 53	Качкан Володимир 45
Зінченко Світлана 26	Качмар Марія 37
Зобенько Наталія 77	Кириленко Надія 62
Зозуляк Василь 54	Кирильчук Олександр 59
Зорівчак Роксолана 18-19	Кирчів Роман 35, 38
Зуляк Іван 66	Кіндибалюк Аркадій 22
	Кіндрацький Богдан 22
Івангородський Костянтин 74	Кіцак Володимир 66
Іваницька Людмила 9	Кіцера Олександр 30
Іванків Ростислав 51	Кічурчак Маріанна 13
Іванчук Марія 57	Клапоуцак Оксана 54
Іваська Олена 63	Климкович Тамара 27
Івашків Василь 35	Климюк Юрій 58
Ігнатишин Василь 28	Кліш Андрій 66
Ігнатишин Моніка 28	Кліщ Галина 69
Іліх Мар'яна 19	Кліщ Іван 69
Ільків Іван 20	Клюніна Наталія 64
Ільницька Луїза 16	Кобзак Роман 10
Ільницька Марта 17	Коваль Андрій 34
Ільницький Микола 30	Ковальчук Лариса 54
Ільчишин Василь 67	Козак Лариса 31
Ісічук Тетяна 61	Козак Марія 9
	Козакевич Олена 23
Кагало Олександр 12	Козаренко Олександр 33
Казмерчук Анатолій 49	Козловський Віталій 37
Каличак Ярослав 41	Коломієць Олена 78
Камінський Мирон 33-34	Комариця Мар'яна 31
Канюка Олена 8	Комарницький Микола 21
Карась Анатолій 25	Коновалова Ольга 78
Карась Ганна 47	Копій Леонід 24
Карпенко Євген 44	Копій Сергій 24

Копча Василь 69
Корінна Ганна 77
Корнійчук Валерій 31
Король Валентина 78
Король Софія 23
Коропецька Олеся 43
Коропецький Руслан 8
Коструба Антоніна 13
Кость Ганна 18
Костюк Степан 7
Котик Вадим 11
Коцаба Василь 52
Коцкулич Ярослав 51
Кравець Ярема 18, 31
Кравчук Дмитро 61
Крамар Олександр 71
Красневич Андрій 8
Кривенко Галина 51, 55
Крижанівський Євстахій 6
Криницька Інна 69
Крися Богдана 30
Крицкалюк Олександр 56
Кровицька Ольга 32
Круковський Орест 26
Крупський Юрій 11
Крушельницька Лариса 7
Кудеравець Роман 27
Кужель Любов 17
Кузипин Ольга 50
Кузнецова Валентина 11, 27
Кузнецова Людмила 74
Кузь Богдан 21
Кузьменко Анатолій 58
Кузьменко Оксана 35, 37
Кузьмин Віктор 48
Кульчицька Тетяна 16-17
Кульчицький Богдан 14
Кульчицький Ярослав 14

Кумеда Олена 62
Купльовський Богдан 28
Купчинська Зоряна 32
Купчинська Лариса 23
Купчинський Олег 6-7
Куриленко Олена 9
Куриляк Андрій 21
Курліщук Юлія 9
Куровець Ігор 11
Куценко Дмитро 74
Кучер Степан 52
Кучма Ірина 68

Лаврентій Роман 39-40
Лазарюк Валерій 70
Ланюк Євген 25
Ларіонова Вікторія 76
Латиніна Людмила 28
Лесюк Микола 45
Лехник Любомир 55
Лига Ольга 30
Литвин-Кіндратюк Світлана 43
Литвиненко Тетяна 62
Лінда Світлана 15
Лісафін Володимир 52
Лоза Андрій 38
Лоза Юрій 10
Лозинський Остап 23
Лозинський Тарас 23
Лосик Ореста 25
Лужна Оксана 19
Луньо Євген 37
Лупенко Анатолій 71
Лупенко Сергій 71
Луценко Олена 76-77
Луцик Максим 8
Луцишин Андрій 25

Луц Уляна 40
Любачівський Роман 70
Люта Наталія 52
Лялок-Вітер Галина 55
Лящук Дмитро 11, 27

Майданський Микола 12
Макарова Людмила 44
Макаровський Іван 44
Макарчук Степан 35
Макевич Ірина 26
Макітра Роман 41
Максименко Анна 38
Максименко Світлана 40
Максимець Юрій 38
Максимчук Валентин 27
Малицький Дмитро 28
Мамчак Сніжана 25
Мандрик Ярослав 44
Марискевич Оксана 12
Мартинюк Святослав 57
Марченко Дмитро 27
Марчук Ганна 45-46
Марчук Михайло 23
Мар'ян Людмила 74
Масненко Віталій 73-74, 78
Маслоченко Володимир 22
Матвієнко Роман 53
Матвійчук Анатолій 70
Матешук-Вацеба Олександра 29
Матковська Марина 64
Матковський Орест 10
Мафтин Наталія 46
Мацак Іван 21
Мацюк Олександр 71
Мачуга Олег 20, 57
Мелешук Олександр 24

Мелимука Віра 11
Мельник Тетяна 65
Мельник Ярослава 30-31
Мельничук Метислав 56
Микитка Оксана 18
Микитюк Ігор 21
Микитюк Ярослав 21
Микієвич Михайло 34
Мислюк Юлія 44
Михайлишин Михайло 71
Михайлишин Ростислав 14
Михалейко Андрій 6
Михалик Дмитро 71
Мідак Лілія 50
Міщенко Лариса 55
Мовна Уляна 36
Мовчан Ярослав 12
Могила Алла 64
Мойсеєнко Лідія 43
Мойсипин Василь 42, 49
Морошан Роман 11
Моряк Тетяна 14
Мотрук Раїса 44
Муж Марія 51-52
Мурій Ольга 68
Муха Тарас 21

Нагачевський Геннадій 67
Нагорняк Богдан 20
Назаревич Андрій 12
Назаревич Роман 12
Назаркевич Ігор 13
Назима Вікторія 63
Наконечний Андрій 40
Насадюк Христина 8
Наследников Сергій 51
Науменко Володимир 21
Неділя Костянтин 78

Незамай Борис 53
Нестеренко Микола 11
Нечай Галина 9
Никифорчин Григорій 6, 22
Никифорчин Олег 50
Николайчук Микола 53
Ніколаеску Інна 78
Новак Анна 73, 75
Новосад Наталія 22
Новосядлий Богдан 27
Новосядлий Степан 50
Нога Олександр 23
Нуров Дмитро 67

Овдійчук Лілія 60
Оверчук Марта 8
Овод Наталія 68
Овсійчук Володимир 29
Одрехівська Ірина 19
Олещук Олександра 69
Олійник Андрій 49
Ольхом'як Володимир 7
Омелян Ярослав 72
Онищук Віталій 38
Орищин Тетяна 47-48
Оробчук Богдан 71
Осипчук Михайло 49
Осипчук Оксана 61
Осінчук Юрій 32
Остапець Анастасія 74

Павлів Дмитро 8
Павлова Анастасія 28
Паврозник Тетяна 60
Паздрій Ігор 22
Палагнюк Михайло 43
Паламар Михайло 70
Палійчук Ірина 47

Панченко Світлана 64
Панчишин Степан 14
Паньків Володимир 55
Паньків Олеся 25
Пастернак Аліна 19
Пахаренко Василь 76
Пачковський Юрій 38
Пашук Андрій 40
Педич Василь 44
Пелех Мар'яна 23
Пелещишин Андрій 20
Перезозова Ірина 48
Петегирич Володимир 8
Петренко Віктор 48
Петренко Роман 63
Петрик Василь 16
Петрик Михайло 71
Петришак Богдана 15, 26
Петришин Галина 16
Петришин Любомир 22
Петровський Олександр 66
Пилипець Михайло 70
Пилипчук Святослав 37
Пиндус Юрій 70
Підгорна Лілія 37
Піскун Степан 71
Піх Зоряна 41
Піхманець Роман 45
Плахта Леонід 21
Плекан Юрій 55
Плиса Володимир 14
Плиса Зоряна 14
Плічко Анатолій 21
Пляцко Роман 26-27
Подоляка Тамара 36
Позинич Ірина 13
Позняк Степан 10
Покривайло Юрій 68

Поліщук Ярослав 59
Пономаренко Наталія 63
Попп Ігор 11
Портах Степан 20
Посацький Богдан 15
Потятинник Борис 25
Поцюрко Олег 25
Пригорницький Дмитро 58
Приймак Йосип 56
Приймак Павло 14
Прикарпатський Анатолій 21
Присяжнюк Ігор 57
Присяжнюк Олена 57
Присяжнюк Юрій 73
Притула Микола 21-22
Пронишин Роман 28
Проценко Зоя 63
Процюк Любов 46
Пуйда Роман 44
Пуківський Юрій 36
Пухонська Оксана 59
Пшик Володимир 7
П'ятаченко Сергій 52
П'ятаченко Юрій 64
П'ятковська Ірина 11

Раданович Наталія 34
Радловська Мирослава 56
Радович Роман 36
Ранюк Юрій 27
Рафалюк Олександр 71
Рибак Тимофій 70
Рибчинська Наталія 16-17
Рицар Богдан 20, 56
Різник Володимир 20
Різник Юлія 75
Ріпецький Роман 49
Ровенчак Іван 10

Ровінський Віктор 53
Рогатинська Лілія 70
Рогатинський Роман 70
Рокіцький Олександр 70
Романина Ірина 32
Романів-Тріска Оксана 23
Романкова Лілія 44
Романовський Роман 71
Романчук Олег 25
Романюк Олег 28
Рославіцька Христина 40
Рошак Йосип 55
Рудий Назар 34
Рудь Ольга 64

Савицька Анастасія 12-13
Савка Галина 12
Савранський Андрій 75
Савчак Христина 17
Савченко Зоя 62
Савченко Олена 77
Савчин Андрій 13
Савчин Валентина 18
Савчин Володимир 20
Савчук Микола 56
Савчук Ярослав 49
Савюк Євгенія 58
Сав'юк Лариса 53
Садловська Олеся 39
Садловський Роман 38
Салевиц Павло 30-31
Салига Ірина 40
Салій Ярослав 50
Сапеляк Оксана 35, 38
Сапужак Ігор 28
Сапужак Олег 28
Сарабун Оксана 25
Саранча Галина 66

Сафоник Андрій 58
Сварник Іван 7
Свинко Йосип 72
Семенюк Маргарита 41
Семків Ірина 51
Семків Марта 9
Семчук Ярослав 55
Сеник Любомир 30
Сеничак Василь 49
Сенчина Богдана 12
Сербенська Олександра 32
Серебрякова Олена 37
Середенко Валерій 78
Середницький Ярослав 22
Серкіз Ярослав 10
Серцелевич Руслан 16
Синягівська Катерина 63
Ситник Олександр 8
Сілевич Лїлія 54
Сімович Оксана 32
Сінчук Олеся 58
Сіренко Алла 78
Сіренко Геннадій 50
Скальський Валентин 22
Скасків Олег 21
Скиба Ельнара 55
Скирта Валентина 64
Скоренький Юрій 70-71
Скоць Андрій 31
Скриньковський Руслан 14
Слижук Василь 20
Слободян Олег 56
Служинська Зіновія 29
Слосар Тетяна 77
Смаглій Олексій 79
Смоляк Олег 68
Смоляк Павло 69
Соболь Ольга 25

Сова Андрій 26
Содомора Павло 25
Сокіл Ганна 37
Соколов Олександр 50
Солтис Любов 50
Сорока Мирослава 12
Софінська Ірина 34
Сохацький Михайло 67
Старовойт Микола 9
Стасик Олег 9
Сташишин Андрій 13-14
Шашків Микола 70
Стеліга Іван 55
Шельмащук Зіновій 68
Шепанов Максим 74
Шефанишин Ольга 13
Шефурак Роксолана 46
Шефурак Юрій 57
Шецюк Роман 43
Ширанивський Олег 19-20, 57
Шойка Ростислав 8
Шолярчук Богдан 60
Шоцький Ярослав 66
Штронець Богдан 67
Штронець Людмила 67
Штронець Максим 67-68
Штруганець Любов 65
Штруганець Юрій 65
Штруж Наталія 48
Штрук Анна 28
Штрянець Галина 12
Штрянець Наталія 13
Штрянець Олександр 13
Штрянець Сергій 13
Штупка Орест 11
Шулятицький Микола 45, 54
Шупрун-Яремко Надія 59
Шупряга Тетяна 76-77

Тарас Ярослав 35-36
Тарасюк Ірина 36
Теребус Анна 58
Тетеря Любов 75
Тимків Надія 39
Тимовчак-Максимець Оксана 20
Тимофіїв Михайло 56
Тимошик Галина 32
Тихолоз Валентина 77
Тищик Борис 34
Ткаченко Всеволод 18-19
Ткачук Роман 71
Товстоп'ят Людмила 73
Толошняк Наталія 46-47
Томашевський Ярема 29
Томчук Любов 59
Третяк Платон 12

Фадеева Ірина 48
Файник Тетяна 36
Федак Іван 49
Федевич Євген 41
Федоришин Дмитро 11, 51
Федорів Валентина 64
Федорів Ірина 65-66
Федорчук Тетяна 44
Фелонюк Андрій 15
Ференц Оксана 25
Філенко Тарас 33
Фокшей Микола 56
Франко Андрій 36
Франко Оксана 35
Фреїк Дмитро 42, 50
Фреїк Наталія 43
Фрейдун Андрій 57
Фурсачик Олена 58

Хайдуров Владислав 79
Хантя Надія 55
Харченко Світлана 77
Харчишин Ольга 37
Хім'як В'ячеслав 69
Хміль Ольга 17
Хобзей Наталія 6, 31-32
Хомин Василь 47
Хороб Степан 45-46

Цапок Сергій 39
Цапун Раїса 60
Цегельний Вадим 78-79
Цимбал Оксана 77
Цимбрикевич Йосип 43
Цікало Володимир 34
Цюпа Роман 55

Часковський Олег 12
Челядин Володимир 50
Черевко Ірина 32
Черневий Юрій 12
Черниш Наталія 10
Чернобай Юрій 12
Чернов Борис 51
Чиж Наталія 59
Чікало Оксана 37
Чокан Анатолій 68
Чорна Дарія 9
Чорній Петро 37
Чорнопиский Михайло 35, 37
Чубик Руслан 38
Чуйко Олег 46

Шаблій Олег 10
Шамара Сергій 73-74
Шарин Сергій 49
Швець Володимир 75

Шевель Святослав 63
Шегинська Наталія 14
Шегинський Ігор 14
Шелемех Віра 32
Шепетько Юлія 58
Шкандіна Тетяна 8
Шкандюк Вадим 68
Шкіца Леся 55
Школик Андрій 34
Шлапінський Володимир 11
Шляхтіна Єлизавета 9
Шмігер Тарас 18-19
Шопа Галина 26-27
Шпак Оксана 14
Шпирка Зиновія 41
Шпортко Олександр 58
Щушняк Володимир 12

Щерба Галина 39
Щербина Наталія 22
Щербина Юрій 22

Юзюк Олена 60
Юзюк Світлана 60
Юкало Володимир 72
Юркевич Олександра 17
Юхоменко Михайло 63

Ягодинська Марина 67-68
Якимів Йосип 52
Якимчук Анна 61
Якубовський Володимир 53
Якуц Ростислав 25
Яремкевич Роксолана 39
Яремко Богдан 59
Ярошенко Ірина 47
Ярошенко Роман 59
Ярощак Сергій 58

Яеній Олег 70-71
Яеній Петро 70
Ястремська Тетяна 32
Яськів Володимир 71
Ятищук Оксана 66
Ятчишин Йосип 41
Яцишин Теодозія 55
Яців Роман 23
Ячменик Марина 62

ДЛЯ НОТАТОК

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА

ПРОГРАМА

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ НАУКОВА СЕСІЯ
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

27 лютого — 31 березня 2012 р.

Укладач програми,
технічна редакція і оригінал-макет
ІРИНА КАСЬЯНЕНКО

Мовний редактор
ГАЛИНА ОСТЮК